

A photograph of a group of people in a meeting room, overlaid with an orange tint. They are seated around a table with papers, laptops, and glasses. A wall in the background is covered with many small sticky notes.

2015

Jahresbericht 2015, Bern 2016

TA-DT 49/2016

Redaktion: Christine D'Anna-Huber

Texte: Sergio Bellucci, Fulvio Caccia, Christine D'Anna-Huber, Elise Gortchacow, Thomas Müller, Lucienne Rey, Adrian Rüeegsegger

Layout: Hannes Saxer, Bern

Fotos: Elise Gortchacow, TA-SWISS, Bern; Pietro Agostini/Lab Immagine, Dipartimento di DESIGN, Politecnico di Milano; www.123rf; Photos 12 / Alamy Stock Photo

Druck: Jordi AG – Das Medienhaus, CH-3123 Belp, www.jordibelp.ch

Inhalt/Contenu

TA OHNE GRENZEN

5

Vorwort des Präsidenten/Avant-propos du président
Grusswort des Geschäftsführers/Mot de bienvenue du directeur

ÜBER DIE EIGENE NASE HINAUS SCHAUEN

9

Gutes tun – und darüber sprechen
«Es ist anspruchsvoll, auf internationaler Ebene gemeinsame Probleme zu definieren»

MIT INTERNATIONALER AUSSTRAHLUNG

13

Demain dépend de nous: Construire les avenir de l'Europe
Von einander lernen
Eine Anwendung der Synthetischen Biologie als internationaler Streitfall
Die pränatale Diagnostik: ein «altes Thema» im neuen Kleid
Grauzonen internationaler Kooperationen in der Arbeitswelt
Medienwandel und Meinungsbildung
Les Mooc: Une déferlante aux multiples enjeux

KOMMUNIKATION

27

Jeder nach seiner Fassung
Vorträge und Veranstaltungen, Artikel und Videos

PUBLIKATIONEN

31

WER IST TA-SWISS?

33

Geschäftsstelle und Leitungsausschuss

FINANZEN

35

Jahresrechnung TA-SWISS 2015

Vorwort des Präsidenten / Avant-propos du président

Es sind zwei sehr unterschiedliche Vereinigungen, die beide die Abkürzung EPTA verwenden. Ein paar Gemeinsamkeiten lassen sich trotzdem finden. Denn kümmert sich die eine, die «European Piano Teachers' Association» hauptsächlich um die musische Ertüchtigung der klavierspielenden Jugend in Europa, so hat auch die andere ein feines Ohr für Zwischentöne: Zu Beginn der 1970er-Jahre wuchs in verschiedenen europäischen Parlamenten das Bedürfnis nach einer umfassenden, ausgeglichenen und unabhängigen Information über die möglichen Auswirkungen technologischer Entwicklungen. Die Organisationen, die daraufhin im Bereich der parlamentarischen Beratung in Hinblick auf mögliche gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Folgen neuer Technologien aktiv wurden, schlossen sich 1990 unter dem Patronat des damaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Enrique Barón Crespo, zum Netzwerk «European Parliamentary Technology Assessment» zusammen. Es ist diese zweite EPTA, die eine der tragenden Säulen der Tätigkeit von TA-SWISS darstellt.

TA-SWISS wird nächstes Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiern können. Sozusagen von Kindsbeinen auf Teil eines Netzwerkes von Institutionen zu sein, das sich mit dem Aufbau einer Methodologie der systematischen Beobachtung und Analyse von Technikrends und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Entwicklungen befasst, war für das Schweizer Zentrum für Technikfolgen-Abschätzung Chance und Herausforderung zugleich. Eine Chance, weil wir von unseren experimentellen Anfängen

Deux associations foncièrement différentes se cachent derrière l'acronyme EPTA. Elles n'en ont pas moins quelques points communs. Si l'une, l'«European Association of Piano Teachers», promeut la culture musicale auprès des jeunes pianistes d'Europe, l'autre peut se targuer de posséder également une ouïe particulièrement fine: au début des années 1970, le besoin s'est fait sentir dans divers parlements à travers l'Europe de disposer d'informations équilibrées et indépendantes sur les conséquences possibles des évolutions technologiques. Les organisations qui ont alors vu le jour afin de conseiller les parlements sur les effets des nouvelles technologies sur la société, l'économie et l'environnement, se sont réunies en 1990 sous l'égide de celui qui présidait alors le Parlement européen, Enrique Barón Crespo, pour former le réseau «European Parliamentary Technology Assessment». Sous ce deuxième acronyme «EPTA» se cache l'un des piliers de l'activité de TA-SWISS.

Pour le Centre d'évaluation des choix technologiques suisse, qui fêtera l'année prochaine ses 25 ans d'existence, le chemin parcouru entre ses premiers pas et l'entrée dans un réseau d'institutions visant à développer une méthodologie pour l'observation et l'analyse systématiques des tendances technologiques et des évolutions qu'elles occasionnent dans la société aura été à la fois une opportunité et un défi. Une opportunité, parce que, dès nos débuts expérimentaux, nous avons régulièrement eu l'occasion de vérifier, d'adapter et de valider nos visions et nos méthodes à l'aune des expériences faites

an immer wieder Gelegenheit hatten, unsere Visionen und Methoden anhand der Erfahrungen der europäischen Schwesterorganisationen zu überprüfen, anzupassen und zu validieren. Eine Herausforderung, weil alle Resultate unserer Projekte, Studien und Bürgerkonsultationen von Beginn weg auch im internationalen Vergleich bestehen mussten.

Die rasche Anerkennung seitens der erfahrenen europäischen Kollegen stellte für TA-SWISS – als kleine Institution und als Vertreter des einzigen EPTA-Mitgliedlandes, das nicht zur EU gehört – eine weitere Motivation dar. Im Bereich des Technology Assessments wird der Beitrag der Schweiz jedenfalls ungemein geschätzt. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sich die EPTA entschieden dafür eingesetzt hat, nicht Teil der EU-Institutionen zu werden, um damit die Teilnahme von TA-SWISS als Vollmitglied des Netzwerkes weiterhin garantieren zu können.

Mit der Zeit hat die EPTA sich weiterentwickelt. In numerischer Hinsicht, indem sie bemerkenswerte Anstrengungen unternommen hat, um potenziellen Neumitgliedern das notwendige methodologische Know-how zu vermitteln und sie schliesslich in ihre Reihen aufnehmen zu können. In operativer Hinsicht mit der Lancierung von Projekten, die von mehreren Ländern getragen werden. TA-SWISS hat zu solchen übernationalen Initiativen, wenn immer möglich, seinen Teil beigetragen.

Ein weiterer Aspekt des EPTA-Abenteuers verdient es, besonders hervorgehoben zu werden. Oft – ob gerechtfertigt oder nicht – werden internationale Zusammenarbeit und europäische Projekte mit schwerfälliger Bürokratie, mit endlosem Papierkram und formalen Spitzfindigkeiten gleichgesetzt. Das EPTA-Netzwerk stellt hier eine bemerkenswerte Ausnahme dar: Seit 26 Jahren funktioniert es mit einer minimalen organisatorischen Struktur und ganz ohne Budget. Jedes Mitglied trägt seine eigenen Kosten, jedes übernimmt die anfallenden organisatorischen Aufgaben im Turnus. So wird 2017, punktgenau zu unserem 25. Jubiläum, die Reihe wieder an TA-SWISS sein, das Präsidium der ältesten europäischen TA-Institution zu übernehmen. Unnötig zu sagen, dass wir darin mehr als einen glücklichen Zufall sehen.

Fulvio Caccia

par nos confrères européens. Un défi, parce que tous les résultats de nos projets, études et consultations citoyennes ont dès le début dû supporter une comparaison internationale.

La reconnaissance rapide de TA-SWISS – petite institution et représentante du seul pays membre de l'EPTA hors UE – était une source supplémentaire de motivation. En matière d'évaluation des choix technologiques, la contribution de la Suisse est toujours très appréciée. Preuve en est, notamment, le fait que l'EPTA ait décidé de ne pas se fondre dans les institutions de l'UE, ce qui permet de garantir la participation de TA-SWISS en tant que membre à part entière du réseau.

Au fil du temps, EPTA a évolué: quantitativement, le réseau a déployé des efforts considérables pour transmettre le savoir-faire méthodologique requis aux nouveaux membres potentiels pour, ensuite, les intégrer dans ses rangs. Sur le plan opérationnel, il a lancé des projets portés par plusieurs pays. Chaque fois que possible, TA-SWISS a apporté sa contribution aux initiatives internationales de ce genre.

Un autre aspect de l'aventure EPTA mérite d'être relevé. On a tendance – à tort ou à raison – à associer la collaboration internationale et les projets européens à une bureaucratie pesante, une paperasserie sans fin et une confrontation permanente à toutes sortes de subtilités formelles. Le réseau EPTA représente ici une exception notable: depuis 26 ans, il fonctionne avec une structure minimale et sans le moindre budget. Chaque membre supporte ses propres frais, et chacun assume à tour de rôle les tâches d'organisation. Ainsi, en 2017, à point nommé pour notre 25^{ème} anniversaire, ce sera à nouveau au tour de TA-SWISS d'assurer la présidence de la plus ancienne institution de TA d'Europe. Inutile de dire que nous y voyons plus qu'un heureux hasard.

Fulvio Caccia

Grusswort des Geschäftsführers / Message du directeur

Für TA-SWISS ist die internationale Zusammenarbeit mehr als ein Schlagwort. Seit Beginn seiner Aktivität ist die Kooperation mit anderen europäischen Technology-Assessment-Institutionen ein strategisch wichtiger Schwerpunkt des Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung. Die Beteiligung an internationalen Projekten steht unter dem Motto «das Rad nicht neu erfinden» und «Zusammenarbeit anstelle von Konkurrenz». Die solcherart gelebte internationale Vernetzung hat TA-SWISS sehr viel gebracht und zwar sowohl inhaltlich, konzeptionell und methodisch als auch auf Ebene des Kontaktnetzes mit internationalen Experten und Policy Makern, das im Laufe eines Vierteljahrhunderts geknüpft werden konnte. Die 2014 durchgeführte externe Evaluation hält fest, die starke internationale Vernetzung garantiere nicht zuletzt, dass die «Konzeption von TA-SWISS als Institution der Politikberatung immer den neusten internationalen Standards des Technology Assessments (TA)» entspreche.

Konkret äussert sich die internationale Ausrichtung darin, dass TA-SWISS regelmässig an internationalen TA-Projekten teilnimmt, dass seine Studienberichte von den europäischen Schwesterorganisationen beachtet und oft auch übersetzt werden, dass das Zentrum bei der Ausschreibung neuer Studien immer wieder Offerten aus dem europäischen Raum erhält und dass ihm insbesondere im Bereich der partizipativen Methoden (Bürgerbefragungen zu technologischen Entwicklungen) Vorbildcharakter attestiert wird. So beispielsweise im Rahmen der europäischen TA-Konferenz «Engaging Society in Responsible Research and Innovation», die im September

Chez TA-SWISS, la collaboration internationale n'est pas un vain mot. Depuis le début de son activité, la collaboration avec d'autres institutions européennes a constitué un élément stratégique important pour le Centre d'évaluation des choix technologiques (technology assessment, TA). Lors de la participation à des projets internationaux, la devise est double : «ne pas réinventer la roue» et «la collaboration plutôt que la concurrence». Ainsi, le réseau international a été très bénéfique à TA-SWISS, aussi bien sur le plan du contenu, conceptuel et méthodologique, qu'au niveau du réseau créé avec des experts internationaux et les milieux politiques qui a pu être tissé pendant un quart de siècle. En 2014, une évaluation externe a montré que le réseau international garantit notamment que «TA-SWISS en tant qu'institution cherchant à conseiller le monde politique est perçu comme satisfaisant toujours aux normes internationales les plus récentes en matière d'évaluation technologique».

Concrètement, l'orientation internationale de TA-SWISS s'exprime par une participation régulière aux projets de TA internationaux. De plus, ses rapports d'études sont suivis avec intérêt par ses partenaires européens et souvent traduits. Lors des appels d'offres pour de nouvelles études, le centre reçoit régulièrement des demandes émanant de l'espace européen. On lui reconnaît donc une valeur d'exemple, en particulier dans les méthodes participatives (consultation des citoyens au sujet de développements technologiques). Ce fut le cas lors de la conférence européenne «Engaging Society in

2015 in Brüssel stattfand. Eine weitere anerkannte Stärke von TA-SWISS ist die Themenfindung.

Die Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern entfaltet sich auf verschiedenen Ebenen. Als wirkungsvolles Instrument hat sich das TA-Netzwerks EPTA (European Parliamentary Technology Assessment Network) bewährt, in dessen Rahmen achtzehn parlamentarische TA-Organisationen regelmässig zusammentreffen, Erfahrungen austauschen, wichtige Entwicklungen und Themen sowie neue Kooperationsmöglichkeiten diskutieren. Das Präsidium des EPTA-Netzwerks wechselt im Jahresturnus. Wer das Präsidium inne hat, richtet auch die jährliche EPTA-Konferenz aus, die jeweils unter dem Zeichen des direkten Austausches zwischen Wissenschaft, Technikfolgeschätzung und Politik steht. 2017 wird die Reihe wieder an TA-SWISS sein, das dazumal in Bern auch sein 25-jähriges Jubiläum feiern wird.

Im Jahr 2015 wurde ein grosses EU-Projekt im Rahmen einer internationalen Konferenz in Berlin abgeschlossen und ein anderes mit einem dreitägigen Workshop in Kopenhagen lanciert. Ging es bei PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment) für TA-SWISS hauptsächlich darum, das eigene Experten-Know-how an TA-Institutionen weiterzugeben (siehe Seite 13), die noch in ihren Kinderschuhen stecken, so erhält das Zentrum im Rahmen des Projektes CIMULACT die Gelegenheit, neue Formen der Bürgerbeteiligung mitzuentwickeln und zu testen (siehe Seite 13).

Das eigene Wissen weitergeben, von und mit anderen lernen, um gemeinsam auf dem Gebiet der fundierten und interdisziplinären Auseinandersetzung mit Fragen der gesellschaftlichen Auswirkungen des technologischen Fortschritts weiterzukommen: So lässt sich Sinn und Zweck der internationalen Zusammenarbeit für TA-SWISS umschreiben. Dass wir auch im Jahr 2015 wieder an einem von der EU initiierten internationalen Forschungsprojekt teilnehmen konnten – nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative am 9. Februar 2014 keine Selbstverständlichkeit – verdanken wir der Unterstützung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation, dem hiermit ganz herzlich gedankt sei.

Sergio Bellucci

Responsible Research and Innovation» qui s'est tenue en septembre 2015 à Bruxelles. Un autre point fort reconnu de TA-SWISS est la recherche de thèmes.

La collaboration avec les partenaires internationaux se déroule à plusieurs niveaux. Le réseau EPTA (European Parliamentary Technology Assessment Network) a montré qu'il était un instrument efficace, réunissant régulièrement 18 organisations chargées de « TA parlementaire » pour partager leurs expériences et discuter des développements et thèmes majeurs, ainsi que des nouvelles possibilités de coopération. Le réseau EPTA possède une présidence tournante qui organise également la conférence annuelle EPTA, placée sous le signe d'un échange direct entre la science, l'évaluation des choix technologiques et les milieux politiques. En 2017, ce sera au tour de TA-SWISS, qui célébrera par la même occasion à Berne ses 25 ans d'existence.

Un grand projet de l'UE s'est achevé en 2015 dans le cadre d'une conférence internationale à Berlin et un autre a été lancé lors d'un atelier de trois jours à Copenhague. Dans le cas de PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment), il s'agissait surtout pour TA-SWISS de transmettre sa propre expertise aux institutions de TA qui en sont encore à leurs balbutiements (voir page 13). Dans le cadre du projet CIMULACT, le Centre a l'opportunité de développer et de tester de nouvelles formes de participation citoyenne (voir page 13).

Transmettre son propre savoir, apprendre des autres et avec les autres, pour progresser ensemble au travers d'une réflexion interdisciplinaire sur les questions liées aux conséquences des progrès technologiques pour la société : on pourrait résumer ainsi la raison d'être de la collaboration internationale pour TA-SWISS. En 2015, nous avons une fois de plus pu participer à un projet de recherche international lancé par l'UE – ce qui n'allait pas de soi après l'acceptation par le peuple de l'initiative « Contre l'immigration de masse » le 9 février 2014 – et ce grâce au soutien du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, que je tiens ici à remercier chaleureusement.

Sergio Bellucci

Gutes tun – und darüber sprechen

Die Kommunikationsarbeit stand im Mittelpunkt der diesjährigen Klausur von TA-SWISS. Die Diskussion wurde durch zwei Referate angeregt: Eingeladen wurden dazu Roger Blum, Medienethiker und ehemaliger Präsident des Schweizer Presserats, und Hanna Wick, Redaktorin bei SRF und Wissenschaftsjournalistin des Jahres 2014.

TA-SWISS solle die Ergebnisse seiner Studien und seine Arbeit öfter mit Projekten aus der EU oder anderen Ländern vergleichen; denn damit würde die eigene Leistung deutlicher in Erscheinung treten. Dies die Empfehlung der Wissenschaftsjournalistin Hanna Wick. Sie würdigte TA-SWISS als eine Organisation, die breit abgestützte und zuverlässige Resultate hervorbringt, dabei aber leider keine journalistisch einfach zu verwertende «Stories» liefert: Zu wenig personalisiert, zu vielschichtig sind die Projekte von TA-SWISS, und sie lassen sich nicht ohne weiteres in einfach zu vermittelnde und zugkräftige Geschichten umwandeln. «Der Wissenschaftsjournalismus muss immer wieder beweisen, dass etwas nicht langweilig ist», betonte Hanna Wick.

Wissenschaftliche Ernsthaftigkeit hat einen schweren Stand

Die Arbeitsweise von TA-SWISS passt so gesehen nicht unbedingt ins Wunschprofil der Massenmedien. Wenn nämlich wissenschaftliche Grundlagen ausgeleuchtet und komplexe Zusammenhänge abgebildet werden müs-

sen, geht schnell einmal die kurzweilige Story kaputt. Kommt hinzu, dass den klassischen Medien immer weniger Mittel für gründliche Recherchen zur Verfügung stehen. In die Brezche springen neue Akteure: Etwa Stiftungen oder die Schweizerische Rektorenkonferenz. Erstere kommen für die Wissenschaftsseiten in der Gratiszeitung «20 Minuten» auf, Zweitgenannte für die Wissenschaftsstelle bei der schweizerischen Depeschagentur SDA. Die Wissenschaftsplattformen des Westschweizer Radios und Fernsehens schliesslich erhalten finanziellen Support von den Universitäten Genf, Lausanne und Neuenburg. Zudem wird auch der Chor der PR-Stellen bei Hochschulen und forschenden Privatfirmen immer lauter.

Science Media Center, wie sie derzeit im angelsächsischen Raum oder in Deutschland gegründet werden, könnten hilfreiche Anlaufstellen für TA-SWISS sein, um die eigenen Resultate zu verbreiten: Solche Informationsdreh scheiben unterstützen Journalistinnen und Journalisten, wenn es darum geht, Sachverhalte einzuordnen. Sie unterhalten zudem ein Netzwerk von Fachleuten, die für weitere Auskunft und für Zitate angefragt werden können. Auf dem Wunschzettel der Wissenschaftsjournalistin Hanna Wick steht auch eine intensivere Präsenz in den sozialen Medien; dabei würde es nicht allein darum gehen, ausschliesslich eigene Inhalte zu verbreiten, sondern auch ausgewählte Berichte UND Informationen anderer Stellen – im Fachjargon ist dabei von «Kuration» die Rede.

Unabhängigkeit dank wechselnder Allianzen

Die Glaubwürdigkeit von TA-SWISS hängt entscheidend von seiner Unabhängigkeit ab; dies wiederum erschwert es, Kooperationen mit anderen Organisationen einzugehen und so allenfalls auch besser auf sich aufmerksam zu machen. Denn um als relevanter Akteur zu gelten, der finanzielle Unterstützung verdient, muss die Öffentlichkeit – oder zumindest der Geldgeber – auch merken, dass besagte Institution nützliche Ergebnisse liefert.

Mit der Frage, wie eine Institution ihre Sichtbarkeit in der öffentlichen Wahrnehmung erhöhen kann und dabei ihre Eigenständigkeit wahrt, befasste sich der Vortrag von Roger Blum. Aus seiner Sicht spielen die traditionellen Medien nach wie vor eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, insbesondere von Akteuren in der Politik wahrgenommen zu werden. «Je besser der Ruf einer Institution in der Öffentlichkeit und in den Medien ist, desto stärker die Unterstützung im Parlament», brachte es der Historiker und Kommunikationswissenschaftler auf den Punkt. Einer Organisation, die wie TA-SWISS nur über begrenzte Mittel verfügt, empfiehlt er, auf Teilöffentlichkeiten zu setzen, die sie mit wechselnden Allianzen zu erreichen sucht: Je nach Thema gelte es, die passenden Zielgruppen anzusprechen.

Ausserdem könnten auch über Ereignisse ein Publikum erreicht werden – also etwa über Streitgespräche, Festivals oder auch gemeinsame Dinners mit Persönlichkeiten, die sich für die Technikfolgenabschätzung interessieren. Dank wechselnder, zeitlich beschränkter Partnerschaften würden Synergien entstehen, ohne dass die eigene Unabhängigkeit aufs Spiel gesetzt werde. In seinem Fazit unterstrich Roger Blum noch einmal, dass TA-SWISS angesichts seiner finanziellen Abhängigkeit von Parlamentsbeschlüssen auf eine solide, krisenresistente Unterstützung im politischen Milieu angewiesen sei. Dafür sei eine kontinuierliche und positive Berichterstattung durch die Medien unabdingbar, die für das Vertrauen des Parlaments die Grundlage schaffe.

Wie viel PR braucht TA-SWISS?

Die Diskussion im Leitungsausschuss war lebhaft – und brachte teilweise entgegengesetzte Haltungen zum Ausdruck. Während einzelne Mitglieder sich dafür aussprachen, TA-SWISS solle seine Anstrengungen ganz auf die solide Arbeit konzentrieren und sich bei der «PR in eigener Sache» vornehm zurückhalten, sprach sich die Mehrheit doch für eine bessere Sichtbarkeit aus. Angesichts der Tatsache, dass der Zugang zu den klassischen Medien eher schwieriger werde, sei es umso wichtiger, alternative Kanäle zu bewirtschaften.

Auf Anklang stiess auch die Idee, interne Diskussionen und Prozesse von TA-SWISS transparent zu machen. Die frühzeitige Kommunikation von Ideen, die im Leitungsausschuss diskutiert werden, könnte dazu beitragen, die ganze Debatte zu kontextualisieren und die Öffentlichkeit für Themen zu sensibilisieren – selbst dann, wenn der entsprechende Sachverhalt letztlich nicht in eine eigene Studie münde.

Der internationalen Einbettung schliesslich redeten mehrere Mitglieder des Leitungsausschusses das Wort. Dass es eine eigene Webseite des EPTA-Netzwerkes gibt, die einen Überblick über sämtliche Projekte in der Szene der europäischen Technologiefolgen-Abschätzung gibt, könnte und sollte demnach kommunikativ auch noch besser verwertet werden.

«Es ist anspruchsvoll, auf internationaler Ebene gemeinsame Probleme zu definieren»

Soziologe und Kommunikationswissenschaftler Benedikt Rosskamp hat vier Jahre lang für den wallonischen Projektpartner SPIRAL am europäischen Project PACITA mitgewirkt. Im Rahmen seiner Dissertation an der Universität Lüttich erforscht er zusätzlich die Institutionalisierung einer Einheit für politisch orientierte Technologiefolgen-Abschätzung (TA) in der Wallonie sowie in Portugal und Tschechien. TA-SWISS unterhielt sich mit ihm über die Herausforderungen, die sich insbesondere in einem mehrsprachigen Land für die Technikfolgenabschätzung stellen, und über die Lehren, die sich daraus für international ausgerichtete Projekte partizipativer TA ziehen lassen.

Ist dieser Brückenschlag mit dem Projekt PACITA (s. dazu auch Seite 15) gelungen?

Ich muss dazu etwas ausholen. Wenn wir die Öffentlichkeit für Themen interessieren wollen, müssen diese lokal relevant sein. Oftmals besteht aber eine Diskrepanz zwischen den Fragestellungen und Problemen, die die Menschen vor

Ort beschäftigen, und den laufenden Projekten der TA. Die Frage, welches der richtige Zeitpunkt ist, um ein Thema zu lancieren, ist für uns ein Dauerbrenner. PACITA hatte den Vorteil, stark auf methodische Fragen ausgerichtet zu sein, und das hat uns geholfen, die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger zu erreichen. Denn die Diskussion in der Wallonie beschäftigt sich intensiv mit der Frage, was die TA als Instrument der Politikberatung leisten kann und was sie als Methode bringt, um Technologiepolitik partizipativer zu gestalten. Das wurde intensiver erörtert als die Haltung der Bevölkerung zu bestimmten Themen.

Wie die Schweiz ist auch Belgien ein mehrsprachiges Land. Wie gelingt es Ihnen, Ihre Ergebnisse über die Sprachgrenze zu vermitteln oder gar in ganz Belgien partizipative Anlässe durchzuführen?

In Belgien wurden die meisten technischen und wissenschaftlichen Kompetenzen dezentralisiert, sodass leider über die Sprachgrenze hinweg nicht mehr viel passiert. Es ist daher für uns nicht sinnvoll, auf föderaler Ebene über die TA nachzudenken – mit Ausnahme der Nuklearfor-

TA-SWISS: Für viele Politikerinnen und Politiker steht das, was innerhalb der Landesgrenzen geschieht, im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Wo sehen Sie in dieser Situation den grössten Nutzen einer international ausgerichteten Technologiefolgen-Abschätzung (TA), wie sie im Rahmen des Projektes PACITA durchgeführt wurde?

Benedikt Rosskamp: In der Tat erhält in Belgien das innenpolitische Geschehen viel Aufmerksamkeit. Dass sich die TA international ausrichtet, ist aber allein schon aus inhaltlichen Gründen unabdingbar – denn die technische Entwicklung ist ja internationaler Natur. Es gehört also zu den Aufgaben der TA, eine Brücke zu schlagen zwischen den langfristigen Vorgängen bei technischen Neuerungen und den kurzfristigeren Interessen der Politik

schung und -politik, die weiterhin das ganze Land betrifft.

Auf welche Traditionen der TA blicken die verschiedenen Regionen Belgiens zurück?

Im Jahr 2000 übernahm Flandern mit der Gründung des paraparlamentarischen «Institute Society and Technology» in Belgien die Vorreiterrolle in der TA, ohne dass die Wallonie mit einer ähnlichen Entwicklung folgte. Die Wallonie hatte jedoch in den 1980er- und 1990er-Jahren Erfahrung mit einer anderen Form der TA, nämlich der Sozialkonzertierungstechnikfolgenabschätzung, gesammelt. Ein paar meiner Kollegen aus der Wallonie knüpften persönliche Kontakte zu flämischen TA-Akteuren, vor meiner Zeit gab es schon einige Kooperationen. Diesen Austausch hat PACITA durchaus verstärkt, allerdings nur bis zum Jahr 2013. Denn dann wurde das Institute Society and Technology geschlossen – zu einem Zeitpunkt, da die Wallonie ihrerseits begonnen hatte, die Schaffung eines eigenen Instituts der TA voranzutreiben. Es ist ein wenig paradox, weil im Grund Flandern oft als Pionier porträtiert wird und nun den Rückwärtsgang eingelegt hat.

Worauf führen Sie den flämischen Marschhalt bei der TA zurück?

Einer Institution, die auf strategischer Neutralität bedacht ist, fehlt unter Umständen eine Lobby, die für sie kämpft. So besteht bei jedem Regierungswechsel das Risiko, dass sich das Gleichgewicht der Kräfte in eine Richtung verschiebt, die der TA ablehnend gegenübersteht.

Welche Impulse hat denn PACITA für die Zusammenarbeit bei der TA Belgiens gebracht?

Wir konnten feststellen, dass sich zwischen Flandern und der Wallonie ein lebhafteres Interesse eingestellt hat als zu anderen Ländern. Dies natürlich auch deshalb, weil die institutionellen Gegebenheiten der beiden Landesteile relativ ähnlich sind.

Und wo orten Sie die grössten Hürden, die sich einer international ausgerichteten TA entgegenstellen?

Die Hindernisse sind zweifach. Da gibt es zunächst einmal die politischen Hürden, denn bei einer internationalen TA sind die Ansprechpartner nicht ganz klar. Soll die europäische Kommission angesprochen werden oder sind andere internationale Organisationen der Adressat? Hinzu leiden die internationalen Verbände an einem Demokratiedefizit, und es fehlt die Zivilgesellschaft. Die Situation ist jetzt, wo auch noch eine grössere Euroskepsis und verstärkter

Populismus hinzukommen, umso schwieriger. Die Tendenz, sich vermehrt auf das nationale Geschehen zu konzentrieren, ist unverkennbar. Eine zweite Hürde ergibt sich aus wissenschaftlichen und inhaltlichen Gründen. Es ist schwierig, auf internationaler Ebene Probleme gemeinsam zu definieren. Denn es gilt, unterschiedliche Werthaltungen, aber auch juristische und soziale Diversitäten zu reflektieren. Auch bringen die Stakeholder ihre Bedenken und Kritikpunkte oft erst zu einem späten Zeitpunkt ein, wenn sie merken, dass das Projekt sich in eine unvorhergesehene, für sie «falsche», Richtung entwickelt. So lässt sich beispielsweise ein auf den Norden Europas ausgerichtetes Projekt nicht ohne Weiteres auf die Länder im Süden oder Osten übertragen.

Wie könnten solche Schwierigkeiten überwunden werden?

Eine Lösung könnte darin bestehen, das Projektmanagement stärker vom Wissenschaftsmanagement zu trennen. Und in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wäre es möglicherweise sinnvoller, die Unterschiede fruchtbar auszuschöpfen und nicht krampfhaft nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Jedenfalls sollte man keine Angst vor Konflikten haben, und die Fragestellung sollte so offen wie möglich formuliert werden.

Wir haben alle erlebt, dass internationale Projekte sehr aufwendig sind. Wie realistisch ist es, dass sich kleine Einheiten darauf einlassen?

Ich würde die Frage eher umdrehen und fragen, inwiefern ein Projekt wie PACITA einer kleinen Einheit helfen kann, TA besser zu verstehen und aufzubauen. Und da komme ich zum Schluss, dass ein solches Projekt hilfreich ist. Wir haben uns an PACITA beteiligt als Universitätsinstitut, das neben der Technikfolgenabschätzung auch noch andere Inhalte bearbeitet und somit Synergien zu anderen Forschungsgebieten aufbauen konnte. PACITA an sich gab uns die Möglichkeit, uns eine recht lange Zeit intensiv mit TA zu befassen. Das Projekt hat uns aber auch darin unterstützt, das Interesse für die TA in Belgien aufrecht zu halten. Die Kontakte zu den ausländischen Institutionen waren dabei nicht zuletzt symbolisch von Bedeutung, wir haben gewissermassen von der Ausstrahlung eines Mythos profitiert. Unabhängig davon, wie gut die Politikerinnen und Politiker das Instrument der TA kennen, ist es ein starkes Argument, wenn man sagen kann: «Anderswo wird es auch gemacht» – insbesondere dann, wenn man sich auf Länder beziehen kann, mit denen sich in Sachen Bildung, Wissenschaft oder Wirtschaftsleistung alle gerne vergleichen.

Demain dépend de nous: Construire les avenir de l'Europe

Projet: Citizen and Multi-Actor Consultation (CIMULACT)

Durée du projet: juin 2015 – avril 2018

Type de projet: Projet lancé par la Commission européenne dans le cadre de Horizon 2020 et coordonné par le Danish Board of Technology (DBT)

Publications: Site internet, rapports, documents de travail, vidéos, lettre d'information

Responsable du projet chez TA-SWISS:
Elise Gortchacow, Christine D'Anna-Huber
(Communication)

Les sociétés modernes doivent affronter plusieurs types de défis, du vieillissement de la population au changement climatique, de la sécurité alimentaire à la fourniture d'énergie ou à la protection des libertés, pour n'en citer que quelques-uns. Nombre de ces défis sociétaux ne s'arrêtent pas aux frontières entre les pays, les institutions ou les différentes disciplines. Pour contribuer à trouver des solutions à ces problèmes majeurs, l'Union européenne mobilise près de 80 milliards d'euros de financements à l'horizon 2020. L'objectif principal est de soutenir la recherche fondamentale, les projets concrets et la création de nouveaux marchés contribuant à la croissance économique et à la création d'emplois. CIMULACT propose d'explorer ce que les citoyens européens pensent de tout cela. Comment voient-ils le futur ? Quel genre de défi pensent-ils devoir relever prochainement ?

Le but de CIMULACT est d'engager des citoyens, ainsi qu'une variété d'autres acteurs, pour alimenter les programmes de recherche européens avec leurs visions d'un futur désirable. Le projet fera participer plus de 1000 citoyens dans 30 pays en Europe en les incitant à formuler des visions pour un futur souhaitable et durable, à débattre et développer ces visions avec l'aide d'autres acteurs et à les transformer en recommandations pour les futurs programmes européens pour la recherche et l'innovation.

En plus des citoyens, le projet engage un grand nombre d'acteurs pour qui la formation du futur agenda de recherche suscite de l'intérêt – les «multi-acteurs». Ce groupe comprend des législateurs, des scientifiques, des communautés de recherche, des ONG, et d'autres «challengers» atypiques comme des designers, des futuristes et des développeurs techniques. La contribution à l'agenda de recherche sera créée, avec l'aide de tous ces acteurs, au travers d'un processus hautement participatif. En plus de développer des visions réelles, validées et partagées, basées sur des besoins et des demandes, ce processus poussera au dialogue et à l'entente mutuelle entre les différents acteurs.

Le but de CIMULACT se poursuit au-delà du projet, puisqu'il consolide un nouveau standard pour la participation publique en développant, testant, entraînant et évaluant des méthodes pour l'engagement des citoyens et des parties prenantes.

TA-SWISS et CIMULACT

En juin 2015, lors d'un meeting à Vienne avec d'autres partenaires du projet, TA-SWISS a participé activement au lancement du projet CIMULACT en apportant sa contribution au développement de la méthode et du manuel pour le premier « work package » c'est-à-dire l'atelier national de citoyens. De par son expérience dans les projets participatifs, TA-SWISS a su conseiller et aider les partenaires en charge de cette étape du projet.

Durant le mois d'octobre, TA-SWISS s'est rendu à Copenhague pendant 4 jours afin de rencontrer les 29 autres partenaires du projet CIMULACT et de mettre en place l'organisation du projet, plus particulièrement la première étape: l'organisation de l'atelier national de citoyens. Ce meeting a permis d'améliorer la méthode et d'élaborer une stratégie de recrute-

ment afin d'atteindre un échantillon représentatif de citoyens dans chaque pays.

Le secrétariat TA-SWISS a donc entrepris dès la mi-octobre les démarches concernant l'organisation de l'atelier qui aura lieu début janvier 2016. Les tâches consistaient à lancer le programme de recrutement et organiser la logistique afin de pouvoir accueillir 36 citoyens et les faire réfléchir sur des futurs durables et désirables.

Afin que les résultats de ce projet CIMULACT puissent alimenter les programmes de recherche suisse aussi, TA-SWISS va entamer une collaboration avec le Fonds National Suisse qui lui aussi vise à promouvoir les échanges de points de vue et de perspectives sur la recherche entre les scientifiques et le public.

- Faire participer des citoyens dans la formulation actuelle de l'agenda européen pour la recherche et l'innovation
- Procurer un résultat concret et unique à l'identification du futur agenda de recherche en Europe en dévoilant les préoccupations, les souhaits et les visions pour un futur souhaitable et désirable grâce à la participation de 1000 citoyens dans 30 pays en Europe.
- Rendre l'agenda européen pour la recherche et l'innovation pertinent et responsable vis-à-vis de la société en engageant des citoyens, des parties intéressées et des experts, en co-créant les programmes de recherche et en se basant sur des visions réelles, validées et partagées, sur des besoins et des demandes.
- Contribuer à la Recherche et l'Innovation Responsable (RRI) en Europe, en promouvant l'engagement et la participation du public dans l'identification de futurs souhaitables et durables.
- Consolider un nouveau standard pour la participation publique en développant, exerçant, entraînant et évaluant des méthodes pour l'engagement de citoyens et de parties prenantes.
- Rendre la construction du futur plus accessible. Il ne s'agit désormais plus seulement d'une question discutée par des législateurs et des experts, mais d'une ouverture de la discussion pour plus de démocratie.

Agenda du projet:

- **Janvier 2016:**
Atelier National de Citoyens en Suisse à Bern (36 citoyens).
- **Février 2016:** Des experts travailleront sur les visions.
- **Avril 2016:**
Réunion à Milan entre les 30 pays partenaires et workshop sur les visions avec 30 citoyens venus des 30 pays partenaires.
- **Août-Septembre 2016:**
Consultation online ouverte à tous les citoyens concernant les visions retravaillées.
- **Octobre 2016:**
Consultation faite dans chaque pays partenaire avec des experts, scientifiques, journalistes et politiciens.
- **Début 2017:**
Définition et mise en place de la stratégie de communication des résultats du projet, ayant pour objectif d'impacter l'agenda européen de recherche.

Pays partenaires:

Danemark, Allemagne, Autriche, Belgique, République Tchèque, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Italie, Royaume Uni, Espagne, Suisse, Finlande, Norvège, Pologne, Lituanie, Lettonie, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Malte, Slovaquie, Slovénie, Chypre, Luxembourg, Croatie, Suède, Grèce.

Von einander lernen

Projekt «Parliaments and Civil Society in Technology Assessment» (PACITA)

Projektdauer: April 2011 bis Juni 2015

Resultate: Internetseite (www.pacitaproject.eu); «voITA» (Wissenschaftsmagazin), Konferenzen, Berichte

Projektverantwortliche bei TA-SWISS:

Danielle Bütschi (Koordination), Christine D'Anna Huber und Christina Tobler

Abgerundet durch eine grosse internationale Konferenz in Berlin, endete im Februar 2015 nach vier intensiven Jahren das Projekt «Parliaments and Civil Society in Technology Assessment», kurz PACITA. Finanziert wurde es von der Europäischen Kommission, die sich dafür einsetzt, dass auch in ihren neuen Mitgliedstaaten Institutionen entstehen können, die den Parlamenten und der bürgerlichen Gesellschaft ausgewogene Entscheidungsgrundlagen zu Fragen der technologischen Entwicklung zur Verfügung stellen. PACITA, an dem sich Forscher aus 15 europäischen Ländern beteiligen, soll also die parlamentarische Technikfolgenabschätzung und damit den direkten Austausch zwischen Wissenschaft und Politik weiter stärken. Dies, wie beispielsweise Lars Klüver vom Danish Board of Technology Foundation und PACITA-Projektleiter in Berlin erklärte, weil das Bewusstsein wachse, dass Europa, um mit Zukunftstechnologien verantwortungsvoll umgehen zu können, auf Wissen basierende Entscheidungsprozesse brauche.

Technologie ohne Grenzen

Für TA-SWISS war die Beteiligung an PACITA ausgesprochen lohnend und zwar in doppelter, wenn nicht sogar dreifacher Hinsicht. So konnte das Schweizer Zentrum für Technikfolgenabschätzung einerseits seine langjährig Erfahrung im Bereich der interdisziplinären Analyse von potenziell kontroversen Technikentwicklungen weitergeben, sein Know-how im Bereich des Projektmanagements, der Politikberatung und der Durchführung von partizipativen Verfahren zum Erfassen der öffentlichen Wahrnehmung von Technologietrends. Gleichzeitig erlaubte der Einblick in die Best Practices anderer gestandener TA-Institution, die eigenen Praktiken zu überdenken und wertvolle neue Impulse zu erhalten. Und schliesslich stärkte PACITA die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen europäischen TA-Einrichtungen. Das ist sehr viel mehr als «nice to have»: Neue Technologien kennen keine Grenzen, auch keine geografischen – der Umgang mit ihnen, der viel mit gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen, mit gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten zu tun hat, hingegen schon. In diesem Sinn ist der Zugang zu ländervergleichenden Informationen, der Einblick in Unterschiede und Gemeinsamkeiten ungemein wertvoll.

Während vier Jahren haben im Rahmen von PACITA sieben Länder (darunter Portugal, Tschechien und Litauen), in denen (noch) keine parlamentarischen TA-Institutionen etabliert sind, mit acht Ländern zusammengearbeitet, die parlamentarische TA-Institutionen betreiben.

Ziel war und ist es, voneinander zu lernen: Unter welchen Bedingungen konnte und kann sich heute parlamentarische TA etablieren? Welche Rolle kommt in Debatten über «mögliche technologische Zukünfte» den zivilgesellschaftlichen Akteuren zu? Wie können Wissenschaft, Politik und Stakeholder bestmöglich kommunizieren? Ergündet wurden diese und weitere Fragen anhand von zahlreichen Aktivitäten: Das ging von der Dokumentation unterschiedlicher TA-Praktiken und Organisationsweisen über den intensiven Austausch zwischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern verschiedener Nationen über die Potenziale und Perspektiven von TA als Politikberatung, bis hin zu ganz konkreten Fortbildungs- und Trainingsprogrammen für TA-Praktiker sowie ein umfassendes Kommunikations- und Verbreitungskonzept.

Ein demokratisches Recht auf Technikfolgenabschätzung

Als grosses Finale ging zum Projektabschluss im Februar 2015 im Umweltforum in Berlin-Friedrichshain eine internationale Konferenz über die Bühne – mit über 300 Teilnehmenden war es die erste TA-Konferenz dieser Grössenordnung. Expertinnen und Experten, Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus rund 30 Nationen trafen sich unter dem Motto «The Next Horizon of Technology Assessment» zum Austausch. Die Themen der 50 Sessions – zwei davon von TA-SWISS mitverantwortet und moderiert – reichten von alternativen Energien über Big Data bis hin zur Biotechnologie, diskutiert wurden aktuelle Forschungsfragen der Technikfolgenabschätzung und Politikberatung.

Eröffnet wurde die Konferenz von Patricia Lips, Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags. Naomi Oreskes, Professorin an der Harvard University, veranschaulichte in ihrer Keynote am Beispiel der Klimaforschung, wie die Diskreditierung der Wissenschaft durch politische Lobbygruppen gelingen kann. Gleichzeitig thematisierte sie auch die in vielen Kreisen ungebrochene amerikanische Technikgläubigkeit. Zwischen diesen beiden Polen versucht sich die Tech-

nikfolgenabschätzung in Europa als sachlich-kritische wissenschaftsbasierte Technikbetrachtung zu etablieren. Als roter Faden zog sich in diesem Zusammenhang schliesslich die Frage durchs Programm, wie es gelingen könnte, angesichts der stetig wachsenden technologischen Herausforderungen die Zivilgesellschaft stärker in die wissenschaftspolitische Diskussion einzubeziehen. Die PACITA-Partner präsentierten ein Manifest, das die Bedeutung und die Aufgaben der Technikfolgenabschätzung zusammenfasst. Programmatisch heisst es darin: «Weil Technologie ihr Leben stark beeinflusst, haben alle Bürgerinnen und Bürger Europas das demokratische Recht, von der Politik in diesem Bereich gehört zu werden.»

Technology Assessment – Das Manifest

Sechs klare Forderungen umfasst das im Rahmen von PACITA erarbeitete TA-Manifesto:

1. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen TA-Institutionen, und damit die Kapazität, eine robuste und unabhängige Politikberatung zu gewährleisten, muss gefördert werden.
2. TA ist in allen europäischen Ländern zu institutionalisieren.
3. Europa braucht einen grenzüberschreitenden parlamentarischen Dialog über technologische Entwicklungen und ihre Bedeutung für unsere Gesellschaften.
4. Die Bürgerinnen und Bürger Europas haben ein demokratisches Recht, in diesem Dialog mitzuwirken.
5. Der technologische Wandel schreitet immer rascher voran und ist nicht auf einzelne Länder beschränkt. Grenzüberschreitende Projekte im Bereich der Technikfolgenabschätzung sind deshalb zu fördern und zu unterstützen.
6. Technikfolgenabschätzung spielt in Bezug auf eine gesellschaftlich verantwortliche Forschung und Innovation eine entscheidende Rolle.

Das vollständige Manifest ist unter www.pacitaproject.eu/ta-manifesto zu finden.

Eine Anwendung der Synthetischen Biologie als internationaler Streitfall

Unter dem Titel «Wie grün ist Synthetische Biologie?» hat TA-SWISS am 19. März 2015 zu einem gut besuchten Workshop über den neuen Forschungsansatz eingeladen. Internationale Zusammenarbeit war dabei nicht nur in der Absprache mit dem Hauptreferenten, Tom Domen aus Belgien, gefragt. Vielmehr stellte sich heraus, dass auch Sprachbilder, die wissenschaftliche Sachverhalten veranschaulichen und die Debatte in der Öffentlichkeit stark prägen, über nationale Grenzen hinweg wirken.

Selbst Lebensmittel, die sich auf den ersten Blick urschweizerisch ausnehmen – etwa fertig konfektioniertes «Birchermüesli» –, sind heute international: Sie enthalten oftmals Palmöl, das zurzeit in Lebensmitteln am meisten eingesetzte Fett. Seiner bei Zimmertemperatur festen Konsistenz wegen eignet es sich für alle Nahrungsmittel, für die sonst die gesundheitlich bedenklicheren chemisch gehärteten Pflanzenöle eingesetzt werden müssten. Es kommt ausserdem auch in Lippenstiften und Hautcrèmes zum Einsatz, und die aus ihm hergestellten Tenside werden für Shampoos, Duschgels und Waschmitteln verwendet.

Algenöl statt Palmöl

Die Folgen des weltweit unersättlichen Bedarfs nach Palmöl sind verheerend. Riesige Flächen tropischen Urwalds werden in Palmölplantagen umgewandelt – eine Entwicklung, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Der Waschmittelhersteller Ecover, der sich mit

ökologischen Produkten einen Namen gemacht hat und seit jeher ausschliesslich Palmöl mit Nachhaltigkeitszertifikat einsetzt, suchte nach Wegen, um gänzlich von dieser problematischen Produktionsgrundlage weg zu kommen. Öl aus einer eigens designten Algenvariante schien einen vielversprechenden Pfad zu eröffnen: Die kalifornische Firma Solazyme modifizierte dafür die Alge *Prototheca moriformis*, die von Natur aus auf Stress reagiert, indem sie Öl absondert. Solazyme gelang es, mittels gentechnischer Eingriffe die Effizienz dieses Prozesses zu steigern. Der Fettanteil konnte damit von 15 auf 80 Prozent erhöht werden. Der Saft, der aus den Algen gepresst wird, kann sodann so aufbereitet werden, dass er als Zutat für Produkte taugt, für die sonst Palmöl erforderlich wären.

Stolz kündigte Ecover im Sommer 2014 daher an, das Palmöl durch Öl aus Algen ersetzen zu wollen. Doch statt Lob von Umweltkreisen steckte der Waschmittelproduzent Prügel ein. Besonders laute Kritik äusserten die Organisationen «Friends of the Earth» und die kanadische Gruppe ETC. Bemängelt wurde, die Algen würden mit Zucker ernährt, und der Rohrzucker komme aus Brasilien – statt den Urwald den Palmölplantagen zu opfern, werde nun für den Zuckermanbau gerodet. Grundsätzliche Vorbehalte wurden zudem gegenüber der Methode geäussert: Die genetisch modifizierten Algen seien mittels Ansätzen der Synthetischen Biologie hergestellt worden, die nichts anderes sei als «extreme Gentechnik».

Den Diskurs suchen

Ecover stellte sich der Kritik. Die Firma sistierte das Algenprojekt und geleiste – begleitet vom niederländischen Rathenau Instituut, einer Schwesterorganisation von TA-SWISS – eine Reihe von Diskussionsanlässen mit skeptischen Organisationen und Personen auf. Noch bevor diese Rundtischgespräche begannen, präsentierte indes Tom Domen, der Innovationsmanager von Ecover, im Rahmen des Workshops von TA-SWISS die bisherigen Erfahrungen seiner Firma. Er ging zunächst auf die dem Algen-Projekt vorangegangenen Untersuchungen von Ecover ein, die aufgezeigt hatten, dass das Algenöl in seiner Ökobilanz deutlich besser abschneidet als das Palmöl und andere Fette – zumal die verwendeten Algen ausschliesslich aufgrund von zertifiziertem Zucker gedeihen, der auf bestehender landwirtschaftlicher Nutzfläche angebaut wird. Indes sucht Ecover weiterhin nach Lösungen, die es gestatten würden, die Algen auch ohne Zucker wachsen zu lassen, etwa auf der Grundlage biologischer Abfallprodukte.

In der offenen Auseinandersetzung mit den Kritikern des Algenprojekts gelang es, das gegenseitige Vertrauen zu erhöhen. Als grundsätzliches Problem stellte sich heraus, dass Ecover die Algentechnik aufgrund eines künftigen technischen Standards bewertet, der heute noch nicht erreicht ist. Die Umweltorganisationen dagegen bestanden auf einer Beurteilung nach heutigem Standard und gestanden dem technologischen Zwischenschritt, der auf der Verwendung von Zucker beruht, nicht zu, dass er einzig einer Etappe hin zu einem ausgereiften Verfahren entspricht.

Prägende Sprachbilder und offene Kommunikation

Sven Panke, als Leiter des Labors für Bioprozesse an der ETH Zürich ein ausgewiesener Spezialist für Synthetische Biologie, erläuterte in der Folge deren wesentliche Merkmale. Aus seiner Sicht entspricht die Synthetische Biologie der neuen Generation der Biotechnologie und stellt eher eine Methode als eine bestimmte Anwendung dar. Letztlich zielt sie darauf ab, die Biologie dank der Anwendung von Prinzipien aus der Ingenieurwissenschaft etwas weniger unberechenbar zu machen. Wie Ursula Jenal als Experte für Biosicherheit bestätigte, könnten eigens «designte» Organismen, die bei Bedarf auch mit einem «Selbstmord-Mechanismus»

ausgestattet würden, zu besser kontrollierbaren und damit auch sichereren Systemen beitragen.

Die abschliessenden zwei Referate – das eine vom Ökologen Christoph Küffer (ETH Zürich) und das andere von der Kommunikationswissenschaftlerin Stefanie Knocks – legten den Schwerpunkt auf die sprachlichen Bilder, welche die Kommunikation über naturwissenschaftliche Phänomene und insbesondere über die Synthetische Biologie prägen. Die beiden Beiträge fügten sich damit gut in die Diskussion mit dem Plenum ein, das besonders die Frage stark beschäftigte, wie Forschende der Naturwissenschaft ihre Arbeit und ihre Anliegen anschaulich und verständlich vermitteln können.

In der Diskussion wurde deutlich, dass einzelne Persönlichkeiten einem Wissenschaftsgebiet ihren Stempel aufdrücken können. Im Fall der Synthetischen Biologie ist es Craig Venter, der als erstes das Genom eines Bakteriums vollständig nachgebaut hat und diesen Coup medienwirksam zu verwerthen verstand. Dies wiederum verleitete in der Öffentlichkeit rasch zur – wissenschaftlich nicht haltbaren – Aussage, mittels Synthetischer Biologie werde «Leben erzeugt». Ob die stark durch die Technik inspirierten Sprachbilder rund um die Synthetische Biologie dazu beitragen, allfällige Befürchtungen und Ängste abzubauen, wurde von verschiedenen Diskussionsteilnehmern angezweifelt, und auch die zuweilen spielerisch anmutende Vorgehensweise von Vertretern der Synthetischen Biologie ruft wohl bei vielen eher Skepsis hervor.

Kein Denken im Korsett

Metaphern können helfen, für wissenschaftliche Ergebnisse zu sensibilisieren. Im Fall der «invasiven Tier- und Pflanzenarten» – also Lebewesen, die neu in einen Lebensraum einwandern – war es laut Christoph Küffer nicht zuletzt den starken Sprachbildern zu verdanken, dass bereits innerhalb der ersten zehn Jahre nach Vorliegen der ersten Forschungsergebnisse Gesetze etabliert wurden, um der «neuen» Erscheinung entgegenzutreten. Allerdings trug die bildliche Sprache auch dazu bei, das wissenschaftliche Denken zu vereinfachen und in eine einseitige Richtung zu lenken. Wichtig wäre es, so ein Fazit des Workshops, Vielfalt im Diskurs zuzulassen. Eine authentische Kommunikation durch die Forschenden in ihrer eigenen Sprache ist unabdingbar – so wie auch die Reflexion über die dabei verwendeten Wörter.

Die pränatale Diagnostik: ein «altes Thema» im neuen Kleid

«Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft»

Projektdauer: Juni 2014 bis April 2016

Hauptverantwortliche der Projektgruppe:
Susanne Brauer, Brauer & Strub, Zürich

Trägerschaft: TA-SWISS, Kommission für Technologie und Innovation (KTI), Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK), Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Projektbetreuung TA-SWISS:
Adrian Rüeggsegger

Schlussbericht: «Wissen können, dürfen, wollen? Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft», vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2016

Kurzfassung: «Wenn die Zukunft in den Genen liegt. Nicht-invasive pränatale Tests und ihre Folgen», TA-SWISS, Bern 2016

Neue Methoden der Genomanalyse erlauben es, im Blut einer schwangeren Frau festzustellen, ob krankhafte genetische Abweichungen beim Fötus vorliegen. Damit wird es vergleichsweise einfach, schon in einer frühen Phase der Schwangerschaft Aussagen über Chromosomenanomalien und weitere genetische Merkmale des ungeborenen Kindes zu erhalten. Die seit wenigen Jahren erhältlichen nicht-invasiven Pränataltests (NIPT) sind gemäss ersten Erfahrungen sehr verlässlich, zudem entfallen die Risiken für den Fötus, die mit einer invasiven Untersuchung wie z. B. der Fruchtwasserpunktion einhergehen. Mit einer breiteren Anwendung der NIPT und mit der zunehmenden Anzahl von Krankheitsrisiken, die

damit untersucht werden können, sind aber auch verschiedene offene Fragen verbunden.

Die Technikfolgenabschätzung befasst sich prospektiv mit neuen, kontroversen Entwicklungen. Verlockend sind dabei oft «futuristische» Themen, die aber doch so weit entwickelt sein müssen, dass eine gewisse Realisierungschance besteht. Bei solchen Themen, wie zum Beispiel «Human Enhancement», gibt es zum Zeitpunkt einer Technikfolgenabschätzungs-Studie (noch) kaum Betroffene – weder eine grössere Anzahl Menschen, die solche Techniken anwenden noch kommerzielle Anbieter und somit auch keine organisierten Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter. Dies führt zu einer eher distanzierten, theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema, die aber durchaus auch kontrovers sein kann. Doch auch bei «alten» Themen wie der pränatalen Diagnostik kann es Neuerungen geben, wie die Einführung der NIPT zeigt. Die Diskussion dazu hat eine sehr konkrete Basis, denn die Tests werden bereits angewendet und bei rund 80 000 jährlichen Geburten in der Schweiz ist der Kreis der potenziell Betroffenen gross.

Genanalysen rühren ans Lebendige

Aber nicht nur deshalb wird dieses Thema mit besonderem Engagement diskutiert. Denn vorgeburtliche genetische Analysen rühren an das Lebendige und werfen Fragen auf, die niemanden unbewegt lassen. Persönliche Einstellungen zum Wert der menschlichen Existenz als solcher und zur Frage, wie wir mit Krankheit und Leiden umgehen sollen, stehen zur Debatte.

Während die einen sich von den neuen Untersuchungsmethoden beste Startbedingungen für gesunde Kinder erhoffen, befürchten andere, die pränatalen genetischen Tests könnten zu eugenischen Zwecken missbraucht werden. Besondere Sensibilität erfordert der Umstand, dass vorgeburtliche Analysen nicht nur jenen Personen eine Entscheidung abverlangen, die eine solche Untersuchung durchführen lassen, sondern darüber hinaus Folgen für die Ungeborenen nach sich ziehen. Wenn sich die Tests auf genetisches Material stützen, können die Testergebnisse zudem auch für Personen aus der ganzen Verwandtschaft relevant sein.

Der Entscheidung, die Folgen vorgeburtlicher genetischer Analyse abklären zu lassen, gingen im Leitungsausschuss von TA-SWISS lebhafte Diskussionen voraus. Überwiegende Einigkeit bestand darin, dass die Auseinandersetzung mit Risiken und Chancen pränataler Untersuchungen zwar nicht neu ist, aber mit der Weiterentwicklung der Technik in Richtung nicht-invasiver und kostengünstiger Verfahren zusätzliche Brisanz erhält. Hingegen herrschte Meinungsvielfalt vor, wenn gegenüber einzelnen Aspekten der Problematik Position zu beziehen war. Das ist bei der Technikfolgenabschätzung nicht aussergewöhnlich – beschäftigt sie sich doch in der Definition nach TA-SWISS mit Techniken, die umstritten sind. Daher gehört es auch zu den Verfahren unserer Qualitätssicherung, die Studien von Experten-Gruppen begleiten zu lassen, deren Mitglieder die unterschiedlichsten Interessen vertreten: Beim vorliegenden Thema machten Fachpersonen für ethische oder rechtliche Fragen ihre Standpunkte ebenso geltend wie Ärztinnen und Ärzte, Mitarbeiterinnen von Behindertenorganisationen und Beratungsstellen, Repräsentanten von Wirtschaftsverbänden oder Anbieter von diagnostischen Tests. Entsprechend waren die Diskussionen in der Begleitgruppe oft kontrovers.

Es kann daher nicht erstaunen, dass die Autorinnen und Autoren der Studie selbst darauf verzichten, sich auf eine einzige Argumentationslinie für oder gegen vorgeburtliche genetische Untersuchungen festzulegen. Vielmehr nimmt der Bericht eine Auslegeordnung der wissenschaftlichen Fakten sowie der wichtigsten Hoffnungen, Anliegen und Bedenken vor, die in Kreisen von Fachpersonen und Betroffenen vorherrschen. Dennoch mündet die Studie in eine Reihe von Empfehlungen. Diese stützen sich auf Befunde, denen die Begleitgruppe weitgehend beipflichten konnte, auch wenn im Einzelnen nicht immer alle Mitglieder gänzlich einverstan-

den waren. Es braucht indes keine absolute Übereinstimmung, um die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema anzuregen – und um somit das wichtigste Ziel zu erreichen, das sich TA-SWISS mit der Studie gesetzt hat.

Beratung ist zentral

Ein Punkt, der im Verlauf des Projekts zu engagierten Diskussionen geführt hat, ist die Beratung der schwangeren Frauen. Hier dürfte es nicht einfach sein, einen idealen Weg zu finden, denn die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Die schwangeren Frauen sollen ihren Entscheid – im Extremfall im Hinblick auf einen Abbruch der Schwangerschaft – möglichst selbstbestimmt und ohne äusseren Druck fällen können. Wichtig ist in diesem Kontext ein breit abgestütztes Beratungsangebot, das neben medizinischen auch psychologische und soziale Aspekte einbezieht. Doch kann es nicht darum gehen, allen Betroffenen eine solche umfassende Beratung quasi zu verschreiben, auch jenen, die gar kein Bedürfnis danach haben. Aber das Angebot sollte bestehen und bei Bedarf einfach zugänglich sein. Zudem ist darauf zu achten, dass die Methoden der pränatalen Diagnostik als Optionen und nicht als «Pflichtprogramm» dargestellt werden – dies auch im Hinblick auf die neuen diagnostischen Tests.

Der Aspekt der Beratung ist nur ein Beispiel, welches auch als wichtiges Element in die Empfehlungen der Studie aufgenommen wurde. Im Rahmen des Projekts wurden insbesondere folgende Fragestellungen vertieft analysiert: Wie wird die pränatale Diagnostik derzeit in der Schweiz durchgeführt und wie lassen sich die neuen diagnostischen Tests so in das Angebot integrieren, dass der Nutzen für die Betroffenen möglichst gross ist und unerwünschte Auswirkungen vermieden werden? Wie erleben die schwangeren Frauen die pränatalen Untersuchungen, welche Bedürfnisse haben sie und wie sehen die ersten Erfahrungen mit den neuen Tests aus? Welche Anbieter solcher Tests gibt es in der Schweiz, wie könnte sich der Markt entwickeln und was hat dies für Kostenfolgen? Wie ist diese pränatale Gendiagnostik derzeit in der Schweiz geregelt und welche Anliegen sollten berücksichtigt werden bei der aktuellen Änderung der entsprechenden Vorschriften? Wie sind die neuen Möglichkeiten der Diagnostik aus ethischer Sicht zu bewerten? Der Schlussbericht zur Studie wurde im Dezember 2015 vom TA-SWISS-Leitungsausschuss genehmigt und wird im Frühjahr 2016 als Buch publiziert.

Grauzonen internationaler Kooperationen in der Arbeitswelt

Studie «Flexible neue Arbeitswelt»

Projektdauer: September 2014 bis Ende 2015

Hauptverantwortliche der Projektgruppe:

Jens O. Meissner (Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR, Hochschule Luzern – Wirtschaft) und Johann Weichbrodt (Institut für Kooperationsforschung und -entwicklung, Fachhochschule Nordwestschweiz)

Trägerschaft: TA-SWISS

Projektbetreuung TA-SWISS: Lucienne Rey

Im Dezember 2015 konnte der Leitungsausschuss von TA-SWISS die Ergebnisse der Studie «Flexibilisierte Arbeitswelt» zur Kenntnis nehmen und sie zur Publikation freigeben. Die internationale Zusammenarbeit könnte künftig dank elektronischer Plattformen auch für Solo-Selbständige an Bedeutung gewinnen und rechtlichen Klärungsbedarf nach sich ziehen.

Längst ist nicht mehr nur die Arbeitszeit elastisch, indem viele Angestellte Teilzeit arbeiten oder ihnen gleitende Arbeitszeiten oder auch längere Sabbaticals zugestanden werden. Vielmehr ist zusätzlich die örtliche Flexibilität hinzugekommen, die es ermöglicht, Aufgaben zuhause im Homeoffice, bei der Kundschaft oder irgendwo unterwegs zu erledigen. Auch inhaltlich, organisatorisch und numerisch wird die Arbeit mittlerweile flexibilisiert.

Im Hinblick auf die internationale Dimension von Arbeit wirft insbesondere letztgenannte Ausprägung der Flexibilisierung interessante Fragen auf. Das Schlagwort «numerische Flexibilität» spielt nämlich darauf an, dass Betriebe ihren Personalbestand verstärkt der Auftragslage anpassen. Numerische Flexibilität lässt sich also beispielsweise durch befristete Arbeitsverhältnisse, Honoraraufträge oder neue Formen der Auftragsvergabe – etwa mittels Crowdsourcing auf Internetplattformen – realisieren. Wenn es viel zu tun gibt, werden kurzfristig zusätzliche Arbeitskräfte angeheuert und wieder entlassen, sobald die Aufträge von neuem zurückgegangen sind. Der Anteil solcher Arbeitsverhältnisse liegt in der Schweiz im einstelligen Prozentbereich: So sind hierzulande etwa 7 Prozent der Arbeitsverträge befristet.

Elektronische Plattformen der Personalvermittlung vergrössern dabei das Reservoir an rekrutierbaren Arbeitskräften. Für die relativ junge Erscheinung des Crowdsourcings bzw. Crowdworkings gibt es noch kaum verlässliche Daten, doch dürfte diese Art der Auftragsvergabe bzw. -akquisition künftig an Bedeutung gewinnen: Namentlich in den internetaffinen Technikbranchen gibt es Personalverantwortliche, die davon ausgehen, dass ihr Unternehmen in den nächsten Jahren bis zu zwei Drittel der festen Belegschaft abbauen und die zusätzlich nötigen Arbeitskräfte als «Liquid Talents» aus dem grossen Reservoir der über das Internet rekrutierbaren Fachleute («Human Cloud») beziehen wird.

Weltweiter Berufserfolg – oder digitales Prekariat?

Im Prinzip können solche elektronischen Plattformen der Auftragsvergabe auch Menschen an der Arbeitswelt teilhaben lassen, die in peripheren Regionen oder gar in Ländern mit ökonomischem Nachholbedarf leben. Die Ergebnisse aus der Studie von TA-SWISS lassen aber befürchten, dass Crowdsourcing eher den Wettbewerb anheizt und insbesondere Geringerqualifizierte in prekäre Verhältnisse abzurutschen drohen. So werden auf verschiedenen dieser Plattformen Aufträge ausgeschrieben, für die sich zwar alle Interessenten mit Lösungsvorschlägen bewerben können. Bezahlt wird indes nur der Vorschlag, für den sich der Auftraggeber entscheidet; alle übrigen, die ebenfalls Zeit und Mühe in das Projekt investiert haben, gehen leer aus.

Zurzeit werden Fragen rund um Crowdsourcing vor allem in den USA diskutiert. Die daraus resultierenden Erkenntnisse lassen sich aber nicht ohne weiteres auf Europa oder gar die Schweiz übertragen. Aus diesem Grund sind Aussagen über die rechtlichen Rahmenbedingungen von Crowdsourcing in der Schweiz schwierig. Wie kann Crowdsourcing in der Schweiz rechtlich reguliert werden? Haben Crowdworkerinnen ein Mitbestimmungsrecht?

Probleme stellen sich zudem bei der Berechnung und der Erhebung der Steuern auf Einkommen, die auf solchen Plattformen erzielt werden. Denn anders als beim Lohn, der im Rahmen eines herkömmlichen Arbeitsverhältnisses erzielt wird, sind die Behörden bei den Einkünften aus dem Crowdsourcing auf die Ehrlichkeit der Steuerpflichtigen angewiesen. Wenn sich also die Arbeitsvermittlung ins Internet verschiebt und die Erwerbstätigen für ausländische Arbeitgeber tätig sind, begünstigt dies tendenziell die Schattenwirtschaft. Künftig werden viele Fachpersonen nach Lösungen für solche Probleme suchen und mit Antworten auf zahlreiche Fragen rund um die rechtliche Bedeutung des Crowdsourcings ringen müssen.

Brückenschlag vom Individuum zur Volkswirtschaft

Die Studie «Flexible neue Arbeitswelt» untersucht sowohl die Folgen der Flexibilisierung auf das Individuum als auch die absehbaren Konsequenzen für die Volkswirtschaft. Um die Bedeutung der flexiblen Arbeitswelt für jede und jeden zu veranschaulichen, hat die Projektgruppe fünf «Personas» entwickelt: Idealtypen mit bestimmter Berufsbiographie, die somit für eine spezifische Ausprägung von Angestellten oder Selbständigerwerbenden stehen. Am Beispiel eines besonders erfreulichen und eines ausgesprochen belastenden Tages wird für jede Persona die Bandbreite der Vor- und Nachteile flexibler Arbeit ausgeleuchtet.

Mit Blick auf die volkswirtschaftliche Bedeutung flexibler Arbeit analysiert die Studie eine Reihe von Indikatoren wie etwa Produktivität, Steueraufkommen, soziale Absicherung und Gesundheitsschutz. Dabei werden die Veränderungen untersucht, die für jeden Indikator absehbar sind, sollte eine der fünf Personas in der Gesamtpopulation der Erwerbstätigen das meiste Gewicht erhalten. Wie in allen Studien von TA-SWISS schliesst auch diejenige über die Arbeitswelt mit Empfehlungen zuhanden der Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft ab.

Das Interesse an den Resultaten aus der Studie dürfte erheblich sein: Bereits im Jahr 2015 erkundigten sich verschiedene Organisationen und Institutionen nach dem Stand der Arbeit und wünschten Einblick in die Ergebnisse zu erhalten. Sie mussten allerdings auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden. Erst im Dezember hat der Leitungsausschuss von TA-SWISS die Studie zur Publikation freigegeben und damit den Weg für die Entstehung eines weiteren Bands über Technologiefolgen-Abschätzung beim Verlag vdf geebnet. Das Buch wird im ersten Halbjahr 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt werden können.

Medienwandel und Meinungsbildung

Studie «Medien und Meinungsmacht»

Projektdauer: Januar 2015 bis September 2016

Hauptverantwortliche der Projektgruppe:

Prof. Dr. Manuel Puppis, Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Universität Fribourg

Trägerschaft: TA-SWISS und Bundesamt für Kommunikation

Projektbetreuung TA-SWISS: Christina Tobler

Die Medienwelt ist weltweit im Umbruch: Die Printwerbung bricht ein, die Leser nutzen vermehrt Onlineinformationen, mit der Bereitschaft, für Medieninhalte zu zahlen, sinken auch Werbeeinnahmen und Auflagen kontinuierlich. Die Medienunternehmen, hin- und hergerissen zwischen Aufbruchsstimmung und lähmender Ungewissheit, experimentieren mit unterschiedlichen Strategien und Geschäftsmodellen. Vielversprechenden neuen Modellen im Onlinejournalismus, innovativen Darstellungsformen und Informationskanälen steht die Frage gegenüber, wie Informationsvermittlung künftig finanziert werden soll. Die TA-SWISS-Studie «Medien und Meinungsmacht» untersucht die Situation in der Schweiz und insbesondere, ob der gewaltige Kostendruck, unter dem der Journalismus auch hierzulande seit einigen Jahrzehnten steht, sich auf die Art und Weise auswirkt, wie die Medien politische Informationen vermitteln und damit die Meinungsbildung in der demokratischen Öffentlichkeit prägen.

Am 18. Oktober 2015 hat die Schweiz ein neues Parlament gewählt. Nach einem vielerorts als lau und inhaltsleer bezeichneten Wahlkampf hat der Wahltag doch einige Überraschungen gebracht. Es kam zu prominenten Abwahlen und bemerkenswerten Quereinstiegen. Auf der Parteebene sprechen die politischen Beobachter von einem mehr oder weniger tief empfundenen Rechtsrutsch.

Wahlkämpfe finden vor allem in den Medien statt. Traditionellerweise über die klassischen wie Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen. Neuerdings spielen aber auch die neuen Medien eine zunehmend wichtige Rolle. Dazu zählen die Webportale der bereits erwähnten klassischen Medien, aber auch soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook, die Google-Suchmaschine, der Videokanal YouTube und digitale Wahlentscheidungshelfer wie Smartvote.

Keine Demokratie ohne gesunde Medien?

Die Bedeutung der Medien für den Wahlkampf, für Abstimmungskämpfe und für das Funktionieren einer Demokratie überhaupt ist kaum zu überschätzen. Denn Medien stellen den öffentlichen Raum zur Verfügung, in dem politische Akteure ihre Interessen vertreten können. Doch wie steht es um unsere Medien? Sind sie nach wie vor in der Lage, ihre wichtige staatspolitische Aufgabe zielgerecht und fair wahrzunehmen – und wie wird dies in der Zukunft aussehen? Die seit Frühjahr 2015 laufende Studie «Medien und Meinungsmacht» von TA-SWISS widmet sich genau

diesen Fragen. Ein interdisziplinär zusammengesetztes Team verschiedener schweizerischer Universitäten unter der Leitung von Professor Manuel Puppis von der Universität Freiburg untersucht in der Studie drei Fragestellungen.

Im Teilprojekt «Agenda-Setting» soll die Frage beantwortet werden, wer eigentlich die Themen setzt. Werden die Sorgen und Nöte der Bevölkerung von Medien und Politik tatsächlich aufgenommen, und wenn ja, wie schnell reagieren diese? Informieren die Medien die Bevölkerung ausreichend darüber, was in den Parlamenten und Regierungen von Kantonen und Bund vor sich geht? Und wird dies vom Stimm- und Wahlvolk auch wahrgenommen und entsprechend genutzt? Wie unterscheiden sich die politischen Diskurse in den traditionellen Medien wie Presse, Radio und Fernsehen von jenen, die via soziale Medien wie Twitter geführt werden? Solche Fragen untersuchen die Medien- und Sozialwissenschaftler anhand des Abstimmungskampfes über die Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV» (Erbschaftssteuerreform) im Mai und der Wahlen des National- und des Ständerats im Oktober 2015.

Im Teilprojekt «Geschäftsmodelle und Innovationen» stehen die Medienmacher im Zentrum. Seit der flächendeckenden Einführung von Gratisblättern in der Schweiz und dem Aufstieg des Web zum massentauglichen Informationsmedium ist das Geschäftsmodell der traditionellen privaten Verlagshäuser bedroht. Kontinuierlich verlieren sie an Auflage, Leserinnen und Lesern sowie Werbeeinnahmen; das führt zu Verlusten, die bislang durch den Verkauf von digitalen Abonnements und Werbeflächen bei weitem nicht ausgeglichen werden können. Die Folge: schrumpfende Redaktionen und Klagen über eine sinkende Qualität gewisser Medienerzeugnisse.

Junge NutzerInnen als Mass des Wandels

Wie gehen die Verlage mit diesen Herausforderungen um? Wie gedenken sie die Einnahmen zu generieren, um auch in Zukunft guten Journalismus zu finanzieren? In welche Geschäftsfelder expandieren sie? Gibt es neue Player, welche den klassischen Medien in die Parade fahren? Um Antworten auf solche Fragen zu erhalten, führt das Projektteam Interviews mit den Verantwortlichen der AZ Medien AG, der NZZ Mediengruppe, von Ringier AG, der Tamedia AG, aber auch der SRG und der Swisscom. Zentral ist hier, wie Unternehmen auf den Medienwandel

reagieren, welche Strategien sie entwickeln, wo sie investieren und welchen Stellenwert sie der Publizistik im Vergleich zu neuen Geschäftsmodellen noch einräumen.

Das Teilprojekt «Akteure der Zukunft» schliesslich untersucht, wie der Wandel der Medien deren Nutzung verändert. Am besten lässt sich dies bei jungen Medienkonsumentinnen und -konsumenten, neudeutsch «UserInnen», untersuchen. Aus der Mediennutzung der Jungen und ihrer Art mit politischer Information umzugehen, wollen die Studienautorinnen und -autoren ableiten, in welche Richtung die mediale Reise geht und wer die relevanten Akteure der politischen Kommunikation der Zukunft sein könnten. Ein relativ neuer Player auf dem politischen Medienparkett schliesslich sind elektronische Wahlhilfen wie Smartvote. Die TA-SWISS-Studie untersucht, wie solche Applikationen die Wahlentscheidungen von Bürgerinnen und Bürgern beeinflussen.

Politik braucht Medien.

Brauchen Medien die Politik?

Medien bieten einen kollektiven Zugang zu Information – fehlt dieser Zugang, können sich die Bürgerinnen und Bürger keine freie Meinung bilden. Die von den Medien vermittelten Informationen sind also eine wesentliche Grundlage für die demokratische Mitbestimmung. Dies stellt hohe Anforderungen an den politischen Journalismus eines Landes. Der Medienwandel und die Digitalisierung machen es dem Informationsjournalismus jedoch immer schwerer, seine Funktion zu erfüllen.

Was ist zu tun? In einem demokratischen Staat soll sich die Politik nicht in Medieninhalte einmischen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Medienlandschaft in keinem Land natürlich gewachsen, sondern zumindest teilweise immer auch durch politische Entscheidungen geschaffen worden ist, durch Regulierungen oder den Verzicht darauf. Insofern verfügt die Politik, ohne die Pressefreiheit zu tangieren, über einen wesentlichen Spielraum. In der Schweiz kann das der Entscheid für einen starken Service Public sein, das Erlassen von Richtlinien für die Presseförderung oder die genaue Kontrolle von Medienfusionen. Die Studie von TA-SWISS wird entsprechende Handlungsempfehlungen ausarbeiten.

Les MOOC: Une déferlante aux multiples enjeux

Etude préliminaire sur les «Massive Open Online Courses» ou MOOC

Durée du projet: février 2015–août 2015

Responsables principaux du groupe de projet: Bernadette Charlier et Nathalie Deschryver, Centre de didactique universitaire de Fribourg

Encadrement du projet chez TA-SWISS: Dilini Jeanneret, Elise Gortchacow, Sergio Bellucci

Résultat: Rapport final «Les MOOC bientôt à l'agenda politique? Etat des lieux et perspectives», TA-SWISS, Berne 2015

Les MOOC, acronyme de Massive Open Online Courses, sont des cours de niveau universitaire accessibles à tous sur la toile. Un MOOC est gratuit et suit une programmation périodique, c'est-à-dire que le contenu se dévoile de semaine en semaine avec un programme de formation (date limite aussi bien pour visualiser le contenu que pour passer les tests). Un MOOC se caractérise aussi par le fait que chaque semaine de formation est sanctionnée par un test dans le cadre d'un contrôle continu. Il doit également être validé par un examen final. Selon les modèles, les devoirs sont corrigés soit par les étudiants entre eux, soit par les enseignants, soit de manière automatique. L'interactivité en ligne entre les étudiants est également une caractéristique des MOOC.

TA-SWISS a décidé de lancer une étude préliminaire sur ce sujet, car les MOOC constituent un phénomène à grande portée médiatique. De nombreuses personnes sont touchées et

les offres de cours ne cessent d'augmenter. La portée nationale et internationale des MOOC questionne et catalyse les enjeux économiques, sociaux, culturels et pédagogiques de l'enseignement supérieur et de la formation tout au long de la vie. Dans ce contexte, l'étude préliminaire devait dresser une radiographie des MOOC, qui mettrait en évidence les enjeux de ce type de technologie sociale selon une perspective interdisciplinaire et prospective de technology assessment.

Le Centre de didactique universitaire de Fribourg a mené à bien cette étude préliminaire. Celle-ci avait pour but d'analyser les conditions intervenant dans l'émergence et le développement de ce phénomène, ainsi que de définir si la thématique des MOOC est assez controversée pour faire l'objet d'une étude TA complète (arguments pour et contre).

Qui profite? Qui en a peur?

Les objectifs et les stratégies des différents acteurs (institutions de formation supérieure, plateformes hébergeant les MOOC et bénéficiaires participants dont les étudiants) ont été analysés. Cette étude préliminaire a également permis d'identifier les impacts positifs et négatifs liés au développement du phénomène : contribution à l'éducation et à la formation en Suisse et/ou à l'étranger, diversité académique et culturelle, qualité pédagogique, visibilité de la recherche et de l'enseignement en Suisse, éthique et protection des données, nouveaux modèles économiques.

Afin de créer un fil conducteur à cette étude préliminaire et de mieux comparer et comprendre ce phénomène, trois scénarios prospectifs ont été créés et leur dynamique analysée.

- **Scénario A.** Développement de MOOC pour la formation certifiante : ces MOOC offerts par les institutions dans le cadre de leur offre de formation initiale et continue répondent aux objectifs des publics cibles qui souhaitent obtenir une formation certifiée et exploitable professionnellement. Ils s'adressent donc plutôt à un public de formation supérieure. Ces MOOC amenant de nouvelles sources de financement seraient les plus demandés par le marché.
- **Scénario B.** Développement des MOOC pour le développement personnel et professionnel: ces MOOC offerts par les institutions dans le cadre de leur offre de formation initiale et continue répondent aux objectifs des publics cibles qui souhaitent se développer personnellement ou professionnellement dans une perspective à plus ou moins long terme, sans attente de certification.
- **Scénario C.** Développement des MOOC citoyens: ces MOOC ne s'inscrivant pas à priori dans l'offre de formation initiale et continue des institutions, sont développés spécifiquement pour répondre aux attentes d'un public qui souhaite se développer personnellement dans une perspective à plus ou moins long terme, sans attente de certification. La qualité pédagogique devra être adaptée aux besoins d'un public plus large.

L'étude préliminaire a mis en évidence que les MOOC représentent bien une technologie sociale. En effet, ils annoncent le développement de nouvelles offres de formation tout au long de la vie pouvant affecter la société en général et soulèvent trois sujets à controverse : la fracture numérique et sociale, le pouvoir de décision des plateformes intermédiaires et enfin l'assurance qualité des fournisseurs de cours privés. Concernant le premier point, il s'agit ici du fait que les MOOC ne sont malheureusement pas (ou pas encore) ouverts à toutes les catégories de la population, que ce soit au niveau éducationnel ou technologique. Le deuxième point relève le fait que les plateformes intermédiaires qui permettent la diffusion des MOOC ont un impact sur la protection des données et sur la diversité de l'offre à cause de leur pouvoir décisionnel. Finalement, le troisième point portant à

controverse décortique le problème de la qualité des cours proposés. Ces trois questions mériteraient d'être discutées au sein du Parlement et de l'administration.

En résumé, les chances et les risques de cette nouvelle façon de transmettre des connaissances sont les suivantes :

Chances:

- Une ouverture et une démocratisation de l'enseignement permettant la formation d'un nouveau public en Suisse et à l'étranger.
- De nouvelles sources de financement pour les institutions de formation, ainsi qu'une ouverture aux besoins du marché.
- Une possibilité d'améliorer la qualité pédagogique des cours grâce à l'analyse des données personnelles.

Risques:

- Une fracture numérique et sociale due à une qualité pédagogique inadaptée. En effet, seule une toute petite partie de la population mondiale peut avoir accès à ce nouvel outil.
- Une régulation par le marché des contenus offerts, ce qui implique potentiellement une diminution de la diversité académique et culturelle.
- Une uniformisation du savoir.
- Risque d'une perte de contact direct avec le « client » du fait du pouvoir décisionnel des plateformes intermédiaires (principalement étrangères), qui deviendraient les fournisseurs de cours et décideraient du contenu et des méthodes des matières enseignées.
- Risque d'un manque de lisibilité des offres pour les apprenants, puisqu'elles proviendraient d'institutions très différentes en termes de qualité et d'accessibilité.
- Risque d'utilisation des données personnelles des utilisateurs : protection des données.

Malgré l'intérêt indiscutable de l'état des lieux fourni par le rapport intermédiaire, l'analyse effectuée par l'équipe du Prof. Bernadette Charlier montre que les MOOC relèvent en tout premier lieu d'une question de politique d'enseignement (Bildungspolitik). C'est pour cette raison que le Comité directeur de TA-SWISS a finalement conclu que le sujet ne présente pas suffisamment de critères nécessaires à une étude TA-SWISS complète.

Jeder nach seiner Fassung

Technologiefolgen-Abschätzung (TA), soviel dürfte aus den vorangehenden Seiten klar geworden sein, ist keine Schweizer Spezialität – beileibe nicht. In Dänemark gibt es das DBT (Danish Board of Technology Foundation), in Wien das ITA (Institut für Technikfolgenabschätzung), in Norwegen das NBT (Norwegian Board of Technology), in Grossbritannien das POST (Parliamentary Office of Science and Technology), in Deutschland das TAB (Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag), in den Niederlanden das Rathenau Instituut. TA-SWISS operiert somit nicht im luftleeren Raum und ist Mitglied verschiedener internationaler TA-Netzwerke, so etwa des EPTA (European Parliamentary Technology Assessment) und des NTA (Netzwerk TA). Gemeinsam ist all diesen Institutionen das Themenmonitoring oder «Horizon Scanning», d.h. die frühzeitige, möglichst umfassende, interdisziplinäre Auseinandersetzung mit technischer Innovation, die Früherkennung von technikbedingten Chancen und Risiken sowie die Analyse von beabsichtigten und nichtbeabsichtigten Folgen des Technikeinsatzes.

Zu den vielen Gemeinsamkeiten kommen aber auch deutliche Unterschiede. So wie im deutschsprachigen Raum die einen von Technikfolgen und die anderen von Technologiefolgen sprechen und den Terminus «Abschätzung» mit oder ohne Bindestrich hinten dranhängen, so wie im englischsprachigen Raum manchmal von Technology Assessment und manchmal von Technology Options die Rede ist, so gibt es unterschiedliche Ausprägungen der TA und

verschiedene Auffassungen darüber, wie und in welchem Grad der institutionellen Unabhängigkeit sie ihre Themen setzen und Parlamente beraten, und vor allem, wie sie die Resultate ihrer Studien und die Debatte über den Umgang mit neuen Technologien in die Öffentlichkeit tragen sollen. Denn obwohl das Abschätzen und Vermitteln von möglichen Technologiefolgen ein grundsätzlich kommunikatives Unterfangen ist, verstehen nicht alle TA-Institutionen unter dem Terminus «kommunikativ» genau dasselbe.

Hier das Licht, dort der Scheffel

Für POST in London etwa gehört die breitere Öffentlichkeit nicht zum Zielpublikum, ebenso wenig geht es hier darum, der öffentlichen Debatte zu Technologiethematen verlässliche Hintergrundinformationen zu liefern. Erreicht werden soll in erster Linie das Parlament, dem zu verschiedenen aktuellen Entwicklungen im Bereich der Technologie zwei bis vierseitige, von WissenschaftlerInnen verfasste Policy Briefs vorgelegt werden. Die grösste Herausforderung ist hier, kurze und dennoch möglichst umfassende, trocken-sachliche, aber gleichzeitig doch in einer attraktiv lesbaren Form verfasste Tatsachenberichte zu verfassen. Denn von ihrer «Verdaulichkeit» hängt es ab, ob sie in die parlamentarischen Debatten einfließen.

ITA in Wien ist nicht dem Parlament angegliedert, sondern den Österreichischen Akademien der Wissenschaften. Primäres Zielpublikum sind hier also die Wissenschaft sowie verschiedene Ministerien und diese Ausrichtung prägt auch

die Kommunikation: Der Ton in den Berichten ist akademisch. Massentauglich oder gar polemisch zu sein, um damit die öffentliche Debatte über neue Technologien anzufeuern, würde hier, überspitzt ausgedrückt, beinahe als Makel empfunden. Es schwingt dabei die Überzeugung mit, dass wer dem Volk aufs Maul schaut, um besser verstanden zu werden, dabei immer auch seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzt.

Ganz anders das Rathenau Institut in Den Haag. Berührungängste kennt man hier keine, möglichst konstante Medienpräsenz wird als Voraussetzung dafür gesehen, von politischen Entscheidungsträgern und von der Öffentlichkeit wahr- und ernstgenommen zu werden. Auch das Rathenau Institut versteht sich als «unabhängiger Politikberater», doch das hindert es nicht daran, Chancen und Risiken gelegentlich auch in drastische Worte gekleidet plastisch darzustellen. Und gerne stellt sich das Rathenau Institut auch als Plattform für die kontroversen Debatten Dritter zur Verfügung.

Irgendwo zwischen diesen Beispielen situiert sich die Kommunikation von TA-SWISS. Dem Schweizer Zentrum für Technologiefolgenabschätzung geht es darum, die möglichen Auswirkungen des technischen Wandels nachvollziehbar und unparteiisch zu betrachten und diese Betrachtung interessierten Kreisen aus Politik, Verwaltung und der breiteren Öffentlichkeit als Beitrag zur Technologiepolitik kostenlos zur Verfügung zu stellen. In Bezug auf die Kommunikation des Kompetenzzentrums taucht dabei immer wieder die Frage auf, inwieweit sich Glaubwürdigkeit und Publikumswirksamkeit widersprechen: Sollte, wer sich als glaubwürdige Quelle von ausgeglichener und qualitativ hochstehender Information positionieren möchte, stets vornehm bescheiden sein Licht unter den Scheffel stellen? Oder laut und wirksam auf sich aufmerksam machen, um sicherzugehen, dass das von ihm zur Verfügung als Beitrag zur Technologiepolitik zur Verfügung gestellte Wissen die gewünschten Adressanten auch tatsächlich erreicht?

Geteiltes Leid, doppelte Freude

Die grosse PACITA-Abschlusskonferenz vom Februar 2015 in Berlin (siehe Seite 15), war für die Kommunikationsverantwortlichen verschiedener europäischer TA-Einrichtungen eine willkommene Gelegenheit, solche Fragen zu erörtern. Die Diskussionen in Berlin, daselbst also, wo der alte Fritz 275 Jahre zuvor befunden hatte, dass halt «jeder nach seiner Fassung selig werden müsse», hätten zu einem ganz ähnlichen Schluss führen können: Je nach ihrer Ausrichtung müssen die Ergebnisse der Technikfolgenabschätzung eben auch unterschiedlich kommuniziert werden. Punkt. Schluss.

Die Kommunikationsverantwortlichen der TA-Einrichtungen von Deutschland, Österreich, Grossbritannien, Norwegen, den Niederlanden und der Schweiz kamen zu einem anderen Schluss. Sie haben das Treffen in Berlin zum Anlass genommen, eine Arbeitsgruppe zu gründen. Die ETAC (European TA Communicators) haben sich seither zweimal getroffen: einmal im Rathenau Institut in Den Haag und einmal beim POST in London, einen beeindruckenden Besuch in den Houses of Parliament inklusive. Es geht darum, die Funktionsweise und die Ziele jeder Einheit genau kennenzulernen, mit der eigenen Kommunikationsstrategie zu vergleichen, den Finger auf wunde Punkte zu legen, zu sehen, wo man sich mit ähnlichen Schwierigkeiten herumschlägt, was besonders gut funktioniert, wo man voneinander lernen oder einander weiterhelfen könnte.

ETAC hat den Ehrgeiz, zu vertrackten Kommunikationsfragen im Bereich der Technikfolgenabschätzung Best Practices zu erarbeiten. Zum Beispiel zur Frage, wie eine nicht-interessengebundenen Institution eine klare Botschaft vermitteln kann, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, Partei zu ergreifen. Wie sich eine komplexe und umfangreiche wissenschaftliche Studie, die unser Zielpublikum aus Zeitgründen kaum lesen wird, ohne Übersimplifizierung zu einer spannenden Kurzversion verdichten lässt. Oder wie man wissenschaftliche Autoren zur Einsicht bringt, dass unverständlich formulierte Sprache im Hochschulduktus nie «anspruchsvoll», sondern immer nur schlecht ist.

Vorträge und Veranstaltungen

- | | |
|---------------------|---|
| 16. Januar 2015 | Bern, Haus der Kantone. Konferenz der Kantonalen Energiedirektoren EnDK: Vorstellung der TA-SWISS-Studie «Energie aus dem Innern der Erde: Tiefen-geothermie als Energieträger der Zukunft?». TA-SWISS vertreten durch Sergio Bellucci und Nina Tobler. |
| 23. Januar 2015 | Bern, TA-SWISS. Besuch einer Delegation der «Chinese Association for Science & Technology». |
| 27. Januar 2015 | Zürich, Sphères, Bar, Buch & Bühne. Podiumsdiskussion: «Wenn Roboter und kuscheln und pflegen». Kooperation mit der Paulus-Akademie Zürich. TA-SWISS vertreten durch Heidrun Becker, Autorin der TA-SWISS-Studie «Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung». |
| 6. Februar 2015 | Berlin. Evaluation des Förderprogramms zu Diskursprojekten im Bereich Lebenswissenschaften, Expertenworkshop organisiert vom Institut für Höhere Studien in Wien und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. TA-SWISS vertreten durch Sergio Bellucci. |
| 25–27. Februar 2015 | Berlin. PACITA 2nd European TA Conference: «Governance of Big Data and the Role of Technology Assessment», Chair: Sergio Bellucci.

Berlin. PACITA 2nd European TA Conference, «Drilling Deep for Heat: Chances and Challenges of Deep Geothermal Energy», Chair: Nina Tobler. |
| 16.–18. März 2015 | Lissabon, Calouste Gulbenkian Foundation, «Parliamentary Technology Assessment: A Bridge between Science and Society», Vortrag von Sergio Bellucci im Rahmen des europäischen Projektes PACITA. |
| 19. März 2015 | Bern. Wie grün ist Synthetische Biologie? Ein neues Wissenschaftsgebiet in den Schlagzeilen. Workshop und Podiumsdiskussion, organisiert von TA-SWISS. |
| 25. April 2015 | Fribourg. «Klein, aber oho! Nano als Gegenwarts- und Zukunftstechnologie» Jahrestagung der Vereinigung Christlicher Unternehmer der Schweiz. Vortrag von Sergio Bellucci zu den TA-SWISS-Projekten im Bereich Nanotechnologie. |

- 27.–29. April 2015 Pont-à-Mousson. European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) Director's Meeting, TA-SWISS vertreten durch Sergio Bellucci.
21. Mai. 2015 Den Haag. Rathenau Instituut. European TA-Communicators' (ETAC) Meeting and Workshop. TA-SWISS vertreten durch Christine D'Anna-Huber.
- 10.–11. Juni 2015 Vaduz. «Governance bei Nanomaterialien – Regulatorischer Handlungsbedarf und Ausblick», 9. Internationaler Nano-Behördendialog, Paneldiskussion moderiert von Sergio Bellucci.
25. Juni 2015 Basel, Haus der elektronischen Künste Basel. «Big Data – Big Health». Podiumsdiskussion im Rahmen der Ausstellung Poetics and Politics of Big Data. Moderiert von Thomas Müller, Leitungsausschuss TA-SWISS.
29. Juni 2015 Bern, Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates. Vorstellung der TA-SWISS-Studie «Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung» durch Heidrun Becker (Studienautorin) und Sergio Bellucci.
22. September 2015 Bern, Haus der Akademien. Besuch einer Delegation der Bulgarischen Akademien der Wissenschaften. «Parliaments and Civil Society in Technology Assessment», Vortrag von Christine D'Anna-Huber.
28. September 2015 Basel, Stadtbibliothek. «Nanomaterialien heute – Chancen oder Gefahren?», Podiumsdiskussion im Rahmen der Expo Nano. TA-SWISS vertreten durch Sergio Bellucci.
25. Oktober 2015 Zürich, Kaufleuten. «Überwachung vs. Privatsphäre – Lieber sicher als frei?», Podiumsdiskussion zum Thema Überwachungstechnologien und zum EU-Projekt SurPRISE (Surveillance, Privacy and Security), Koproduktion TA-SWISS und «Tages-Anzeiger».
- 9.–10. November 2015 Brüssel, Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. Engage2020, European Conference. «Engaging Society in Policy Formation. The TA-SWISS experience», Vortrag von Christine D'Anna-Huber.
- 18.–19. November 2015 London, House of Parliament. European TA-Communicators' Meeting and Workshop. TA-SWISS vertreten durch Christine D'Anna-Huber.

Artikel

Danielle Bütschi and Mara Almeida: Technology Assessment and Parliaments, in «The Next Horizon of Technology Assessment», Proceedings from the PACITA 2015 Conference in Berlin, Prague 2015.

Publikationen 2016 bis 2014

Viele der nachfolgend aufgeführten Publikationen von TA-SWISS liegen in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache vor (dfie). Sie können bei der Geschäftsstelle von TA-SWISS kostenlos bezogen werden. Eine Ausnahme bilden die Studien, die beim vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich erschienen sind. Diese sind daher mit ihrer ISBN-Nummer aufgelistet und können im Buchhandel oder direkt beim Verlag erworben werden – sind aber praktisch immer auch kostenlos als e-Book verfügbar (www.vdf.ethz.ch). Die vollständige Liste aller Publikationen seit 1995 finden Sie unter www.ta-swiss.ch/publikationen/berichte/.

2016

Wissen können, dürfen, wollen? Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft.

TA-SWISS Studie, Susanne Brauer, Jean-Daniel Strub, Barbara Bleisch, Christian Bolliger, Andrea Büchler, Isabel Filges, Peter Miny, Anna Sax, Sevgi Tercanli, Markus Zimmermann (eds.), vdf Hochschulverlag AG, Zürich 2016, ISBN 978-3-7281-3748-7 (Buch), Download im Open Access unter www.vdf.ethz.ch (d).

Wenn die Zukunft in den Genen liegt: Nicht-invasive pränatale Tests und ihre Folgen.

Kurzfassung der TA-SWISS-Studie «Wissen können, dürfen, wollen? Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft». Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (Hrsg.), Bern 2016 (dfie).

2015

Les MOOCs bientôt à l'agenda politique? Etat des lieux et perspectives. Rapport final de l'étude préliminaire. Nathalie Deschryver et Joris Felder, sous la direction de la Prof. Dr. Bernadette Charlier Pasquier. Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (Hrsg.), Bern 2015. Nur elektronisch verfügbar (f).

Energy from the Earth. Deep Geothermal as a Resource for the Future? TA-SWISS Study, Stefan Hirschberg, Stefan Wiemer, Peter Burgherr (eds.), vdf Hochschulverlag AG, Zürich 2015, ISBN 978-3-7281-3654-1 (Buch), Download im Open Access unter www.vdf.ethz.ch (e).

Strom aus dem Untergrund. Kurzfassung der Studie «Energy from the Earth. Deep Geothermal as a Resource for the Future?», Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (Hrsg.), Bern 2015 (dfie).

2014

Personalisierte Medizin. Studie des Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung, Anne Eckhardt, Alexander A. Navarini, Alecs Recher, Klaus Peter Rippe, Bernhard Rüttsche, Harry Telser, Michèle Marti, Zürich, vdf Hochschulverlag AG, ISBN 978-3-7281-3591-9 (Buch), Download open access
Download open access unter www.vdf.ethz.ch (d).

Vorausschauende Heilkunde. Kurzfassung der Studie «Personalisierte Medizin», Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (Hrsg.), Bern, 2014 (dfie).

Von Technologien unterstützt – Altern in der Zukunft (PACITA). Chancen und Risiken beim Einsatz von assistierenden Technologien in der Alterspflege und -betreuung sowie Empfehlungen an die Politik. Resultate eines Stakeholderworkshops von TA-SWISS, Bern 2014 (df).

Strengthening Technology Assessment for Policy-Making. PACITA Report of the Second Parliamentary TA-Debate, 7 - 8 April 2014, Lisbon, Author: Danielle Bütschi, TA-SWISS (ed.), Bern 2014 (e).

Synthetische Biologie in der Gesellschaft: Eine neue Technologie in der öffentlichen Diskussion. Abschlussbericht; Hannah Schmid-Petri, Stefanie Knocks, Patricia Sager, Silke Adam (Institut für Kommunikatons- und Medienwissenschaft, Universität Bern). TA-SWISS (Hrsg.), Bern 2014 (df).

Bitte lächeln, Sie werden überwacht! (SurPRISE), Ergebnisse der Bürgerdiskussionen über den Einsatz neuer Sicherheitstechnologien in der Schweiz, TA-SWISS (Hrsg.), Bern 2014 (dfi).

Newsletter 2015

Flexible neue Arbeitswelt. Christine D'Anna-Huber, Hans-Peter Portmann, Katharina Prelicz-Huber, Lucienne Rey; TA-SWISS-Newsletter 1/2015 (df).

Vorgeburtliche genetische Diagnostik. Susanne Brauer, Pascale Bruderer Wyss, Christine D'Anna-Huber; TA-SWISS-Newsletter 2/2015 (df).

Medien und Meinungsmacht. Christine D'Anna-Huber, Marcel Geissbühler, Thomas Müller, Barbara Schmid-Federer; TA-SWISS-Newsletter 3/2015 (df).

Was bringt die Zukunft? Sergio Bellucci, Fulvio Caccia, Adrian Rügsegger; TA-SWISS-Newsletter 4/2015 (df).

TA-SWISS Geschäftsstelle

Dr. Sergio Bellucci (Geschäftsführer)
 Helen Curty (Sekretariat)
 Christine D'Anna-Huber (Kommunikation)
 Elise Gortchacow (Projektverantwortliche)
 Dilini-Sylvie Jeanneret (Projektassistentin)
 Dr. Christina Tobler (Projektverantwortliche)
 Dr. Adrian Rügsegger (Projektverantwortlicher)
 Externe Mitarbeit
 Dr. Danielle Bütschi (Projektverantwortliche)
 Dr. Lucienne Rey (Projektverantwortliche)

TA-SWISS Leistungsausschuss

Dr. Fulvio Caccia, Präsident
 Prof. Dr. Ueli Aebi, Biozentrum, Universität Basel
 Dr. Bruno Baeriswyl, Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich
 Heidi Blattmann, Wissenschaftsjournalistin, Herrliberg
 Prof. Dr. Thierry Courvoisier, Akademien der Wissenschaften Schweiz
 Mathieu Fleury, Fédération romande des consommateurs (FRC), Lausanne
 Dr. Olivier Glassey, Faculté des sciences sociales et politiques (SSP), Universität Lausanne
 Prof. Dr. Daniel Gyax, Fachbereichsleiter Hochschule für Life Science, Muttenz
 Alain Kaufmann, Directeur Interface Sciences-Société, Université de Lausanne
 Dr. h.c. Moritz Leuenberger, Zürich
 Prof. Dr. Friedemann Mattern, Institut für Pervasive Computing, ETH Zürich
 Thomas Müller, Schweizer Radio DRS, Basel
 Prof. Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin Vpod, Alt-Nationalrätin, Zürich
 Prof. Dr. Giatgen A. Spinaz, Universitätsspital Zürich
 Dr. Stefan Vannoni, economiesuisse, Zürich

Gäste in Vertretung von Institutionen

Dr. David Altwegg, Bundesamt für Statistik BFS
 Dr. Hermann Amstad, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW
 Dr. Philipp Burkard, Stiftung Science et Cité
 Prof. Dr. Thierry Courvoisier, Akademien der Wissenschaften Schweiz
 Dr. Elisabeth Ehrensperger, Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin NEK-CNE
 Prof. Dr. Heinz Gutscher, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW
 Dr. Rolf Hügli, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW
 Dr. Daniel Marti, Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF
 Dr. Stefan Nussbaum, Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT
 Barbara Pfluger, Kommission für Technologie und Innovation KTI
 Dr. Dimitri Sudan, Schweizerischer Nationalfonds SNF
 Dr. Alexandra Volz, Bundesamt für Gesundheit BAG
 Ariane Willemsen, Eidg. Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich EKAH
 Dr. Markus Zürcher, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW

Jahresrechnung TA-SWISS 2015

Einnahmen

Bundesbeitrag	1.697.500,00
Einnahmen aus Projekt-Trägerschaften	187.592,05
Weitere Einnahmen	
Kapitalertrag	0,00
Rückzahlungen	940,85
Auflösung von Rückstellungen	0,00
Total Einnahmen	1.886.032,90

Ausgaben

Projektbezogene Kosten

Biotechnologie und Medizin

Synthetische Biologie	5.294,00
Vorgeburtliche Gendiagnostik	43.050,70
Quantified Self	429,70
Social Freezing	1.381,70
Personalkosten, Projektmanagement	136.488,90

Informationsgesellschaft

MOOC	11.939,50
Medien und Meinungsmacht	53.574,40
Nanomaterialien und Umwelt	2'998,50
Neue flexible Arbeitswelt	34.863,60
Finanzwelt im Umbruch	1.021,60
Sharing Economy	941,60
Drohnen	951,30
Personalkosten, Projektmanagement	142.522,80

Internationale Zusammenarbeit

Internationales TA-Netzwerk	5.295,45
Personalkosten, Projektmanagement	6.253,30

EU-Projekte

PACITA	5.574,25
SURPRISE	2.938,95
CIMULACT	3.281,60
Personalkosten, Projektmanagement	166.588,90

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Kommunikation	68.051,73
Personalkosten, Projektmanagement	100.407,55

Allgemeine Personalkosten

Monitoring, nicht projektbezogenen Personalkosten und Geschäftsstelle	211.671,65
Sozialkosten (inkl. Sozialkosten aller Personalkosten der Projekte)	142.542,60

TA-Management

Leitungsausschuss	23.986,50
Leitungsausschuss Präsidium	31.583,00
Interne Management-Kosten	22.017,80
Betriebskosten	18.153,65
Informatik: Hardware und Support	30.810,60
Miete, Reinigung, Versicherung, EWB	52.510,75
Verschiedene Anschaffungen und Betrieb	1.232,70
Bibliothek, Archiv, Abos	2.756,60
Verschiedenes	29.168,15

Finanzaufwand und Zuweisungen

Bankspesen, PC-Spesen	66,50
Zuweisung an Rückstellungen	528.680,87
Total Ausgaben	1.886.032,90

TA-SWISS
Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

 Ein Kompetenzzentrum der
Akademien der Wissenschaften Schweiz